

Facultad de Ciencias Geológicas

Universidad Complutense de Madrid

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS Y RECURSOS MINERALES

Curso 2023-2024

**Recuperación y procesamiento de secciones de
sísmica de reflexión 2D antiguas: el ejemplo del
yacimiento de gas Viura (La Rioja, España)**

*Recovery and processing of vintage 2D seismic
reflection sections: the case of the Viura gas
field (La Rioja, Spain)*

ALEJANDRO PERTUZ DOMÍNGUEZ

TUTORES DEL TRABAJO: M^a ISABEL BENITO MORENO

PILAR LLANES ESTRADA

PABLO SUÁREZ GONZÁLEZ

Facultad de Ciencias Geológicas

Universidad Complutense de Madrid

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS Y RECURSOS MINERALES

Curso 2023-2024

Recuperación y procesamiento de secciones de
sísmica de reflexión 2D antiguas: el ejemplo del
yacimiento de gas Viura (La Rioja, España)

*Recovery and processing of vintage 2D seismic
reflection sections: the case of the Viura gas
field (La Rioja, Spain)*

ALEJANDRO PERTUZ DOMÍNGUEZ

TUTORES DEL TRABAJO:

M^a ISABEL BENITO MORENO

PILAR LLANES ESTRADA

PABLO SUÁREZ GONZÁLEZ

Fdo.:

**BENITO
MORENO
MARIA
ISABEL -
11798759N**

Firmado digitalmente por
BENITO MORENO MARIA ISABEL -
11798759N
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-11798759N
, givenName=MARIA ISABEL,
sn=BENITO MORENO,
cn=BENITO MORENO MARIA
ISABEL - 11798759N
Fecha: 2024.07.28 12:29:14
+02'00'

Fdo.:

Firmado digitalmente por LLANES
ESTRADA MARIA PILAR - DNI
***4966** el día 29/07/2024.
Certificado emitido por AC Sector
Público

Fdo.:

Firmado por SUAREZ
GONZALEZ PABLO - DNI
51099603C el día
29/07/2024 con un
certificado emitido por
AC Sector Público

Facultad de Ciencias Geológicas

Universidad Complutense de Madrid

DECLARACIÓN DE NO PLAGIO

Alejandro Pertuz Domínguez con NIF 50999418T, estudiante de Máster Universitario en Exploración de Hidrocarburos y Recursos Minerales en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid en el curso 2023 - 2024, como autor del trabajo de fin de máster titulado *Recuperación y procesamiento de secciones de sísmica de reflexión 2D antiguas: el ejemplo del yacimiento de gas Viura (La Rioja, España)* y presentado para la obtención del título correspondiente, cuyos tutores son M^a Isabel Benito Moreno, Pilar Llanes Estrada y Pablo Suárez González.

DECLARO QUE: El trabajo de fin de máster que presento está elaborado por mí y es original. No copio, ni utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra, artículo, memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así mismo declaro que los datos son veraces y que no he hecho uso de información no autorizada de cualquier fuente escrita de otra persona o de cualquier otra fuente. De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden.

En Madrid, 28 de julio de 2024

Fdo.: PERTUZ
DOMINGUEZ
ALEJANDRO -
50999418T

Firmado digitalmente
por PERTUZ
DOMINGUEZ
ALEJANDRO - 50999418T
Fecha: 2024.07.28
12:04:00 +02'00'

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer este Trabajo de Fin de Máster a mis tutores Maribel Benito, Pilar Llanes y Pablo Suárez, muchas gracias por confiar en mí y ayudarme a mejorar en cada paso, gracias por vuestro apoyo y consejos a lo largo de este año.

En segundo lugar, quiero darle las gracias a Martín García por ser el primero en preguntarse: “¿Y si digitalizamos estas secciones?”, y dar así comienzo a meses de investigación buscando la mejor manera para ello. Y por ello le doy también las gracias a Daniel Sopher por permitirme usar el programa WIGGLE2SEGY, clave en este trabajo, y por su ayuda cuando surgieron dudas. Por último, le agradezco a Jose Luis Granja el haberme introducido al complejo mundo del procesado sísmico.

A mis padres y a mis abuelas, gracias por vuestro apoyo, cariño y comprensión a lo largo de este último año de Máster. Por supuesto, una mención especial a mi gran gato Jazz. Y finalmente, quiero darle las gracias a Aimara, porque juntos, una vez más, entre mucho sushi, ¡lo hemos conseguido!

RESUMEN

El análisis de la geología del subsuelo tiene hoy en día un renovado interés para la exploración y almacenamiento de recursos energéticos. Para ello, en España se dispone del archivo público de secciones de sísmica de reflexión 2D del Sistema de Información Geofísica (SIGEOF) del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Sin embargo, las secciones sísmicas disponibles en SIGEOF están en formato de imagen TIFF y no se conserva el dato original en formato SEG Y, que es el formato estándar para almacenar datos sísmicos, lo que impide su procesado y dificulta su uso e interpretación con *software* especializado.

El objetivo de este trabajo ha consistido en desarrollar y detallar una metodología para digitalizar, reprocesar e interpretar secciones sísmicas a partir de archivos de imagen con el fin de que pueda ser usada de forma sencilla por toda la comunidad científica. Para ello, se han utilizado programas gratuitos y/o de código abierto. Para evaluar esta metodología, se eligió como zona de estudio el yacimiento de gas Viura (La Rioja), en explotación en la actualidad, y del que se dispone de 21 secciones sísmicas en formato TIFF y datos de 4 sondeos.

La digitalización de las secciones sísmicas se ha llevado a cabo con el programa gratuito *WIGGLE2SEG Y* (Sopher, 2018), obteniendo archivos SEG Y con una elevada fidelidad respecto al archivo TIFF original. Los análisis de velocidad NMO (*Normal Moveout*), incluidos junto a cada sección, se han digitalizado e interpolado usando un programa propio desarrollado en Python, para su posterior uso como modelos de velocidad 2D y 3D. Las secciones sísmicas digitalizadas han sido reprocesadas utilizando el paquete de código abierto y gratuito *Seismic Unix*. Primero han sido migradas mediante el método de Kirchhoff, utilizando modelos de velocidad 2D, para reposicionar los reflectores sísmicos a su supuesta posición verdadera en el subsuelo. Después, se han aplicado algoritmos de deconvolución de pico y deconvolución F-X para mejorar la resolución vertical y la coherencia lateral de los reflectores. Finalmente, se hizo un filtrado de frecuencias para ajustar los datos sísmicos al intervalo de frecuencias original.

El reprocesado de las 21 secciones sísmicas ha resultado en un conjunto de archivos SEG Y que pueden ser importados en programas especializados como *Petrel*, *Leapfrog* u *OpendTect* para su interpretación geológica. La interpretación de las secciones sísmicas ha resultado en la identificación de cinco unidades sísmicas que definen la geometría de la cuenca en la que se encuentra el yacimiento Viura. Se ha elaborado un modelo de velocidad de intervalo 3D para la conversión de las secciones sísmicas desde el dominio del tiempo doble al dominio de la profundidad. Esto ha permitido la creación de mapas de isobatas e isopacas, además de la construcción de un modelo 3D del subsuelo, el cual ha permitido crear cortes geológicos en direcciones para las cuales no se disponía de datos originalmente. A partir del modelo geológico, se ha delimitado el almacén del yacimiento Viura y se ha estimado el volumen de gas a partir de datos bibliográficos. Los resultados obtenidos presentan un rango de valores compatible con los datos públicos de reservas medidas en el yacimiento.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	I
RESUMEN	II
ÍNDICE	III
ÍNDICE DE FIGURAS	IV
1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	3
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO GEOLÓGICO	4
4. LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	7
4.1. Primera fase de exploración (1975-1985)	7
4.2. Segunda fase de exploración (1995-Actualidad)	8
4.3. Estratigrafía de la zona de estudio a partir de los datos de los sondeos	9
5. METODOLOGÍA	11
5.1. Datos disponibles	11
5.2. Digitalización de secciones sísmicas	11
5.3. Análisis de velocidades de las secciones sísmicas	13
5.4. Reprocesamiento de secciones sísmicas	15
5.5. Representación de las secciones sísmicas	16
5.6. Conversión del dominio de tiempo doble (TWT) al de profundidad (Z)	17
5.7. Interpretación y modelado geológico	18
5.8. Estimación de reservas de gas en el yacimiento Viura	19
6. RESULTADOS	20
6.1. Digitalización de secciones sísmicas con WIGGLE2SEGY (Sopher, 2018)	20
6.1.1. Posicionamiento de la sección sísmica	20
6.1.2. Especificación de parámetros	20
6.1.3. Detección automática de las trazas	20
6.2. Reprocesado sísmico con Seismic Unix	22
6.2.1. Funcionamiento de Seismic Unix	22
6.2.2. Migración post-apilado en el dominio del tiempo	22
6.2.2.1. Migración mediante el algoritmo de Stolt	22
6.2.2.2. Migración mediante el algoritmo de Kirchhoff	23
6.2.3. Deconvolución de pico	25
6.2.4. Deconvolución F-X	26
6.2.5. Filtrado de frecuencias	28
6.3. Interpretación geológica	30
6.4. Estimación de reservas de gas en el yacimiento Viura	36
7. DISCUSIÓN	38
7.1. Evaluación de la digitalización y reprocesado de secciones sísmicas	38
7.2. Evaluación de la aplicabilidad de las nuevas secciones sísmicas digitalizadas y reprocesadas	40
8. CONCLUSIONES	43
9. REFERENCIAS	44

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Secciones de sísmica de reflexión 2D disponibles en el portal SIGEOF del IGME	2
2	Contexto geológico de la zona de estudio. Mapas de Mas et al. (2004), IGME (2004) y Rodríguez-Fernández et al. (2015).	5
3	Corte geológico esquemático de la cuenca de Cameros y sus cuencas satélites durante el Cretácico Superior y tras la orogenia alpina. Modificado de Mas et al. (2002)	6
4	Cronología de las fases de exploración de hidrocarburos en la zona de estudio	7
5	Columnas estratigráficas realizadas a partir de los registros de los sondeos Rioja-4, Viura-1, Viura-3 y Rioja-5 y de las distintas interpretaciones recogidas en la bibliografía	10
6	Detalles de la sección sísmica RI85-01 en formato ráster obtenida de SIGEOF	12
7	Formas de representación de datos sísmicos. Modificado de Herron (2011)	13
8	Interpolación del análisis de velocidad NMO de la sección RI8501 con Python	14
9	Esquema de los efectos de la migración en la sísmica. Modificado de Zhu et al. (1998)	15
10	Dibujo esquemático de la geometría de un sinclinal en una sección sísmica antes y después de la migración (Herron, 2011; Yilmaz, 2011)	16
11	Paletas aplicadas a la representación de secciones sísmicas	17
12	Modelos de velocidad 2D y modelo de velocidad extrapolado a toda la zona de estudio. Detalle de la sección sísmica RI85-01 convertida al dominio de profundidad	19
13	Digitalización con WIGGLE2SEGY de la sección sísmica RI85-01	21
14	Comparación entre la sección sísmica RI85-01 <i>stack</i> y después de aplicar la migración por el método de Stolt en el dominio del tiempo para diferentes velocidades de migración	24
15	Sección sísmica RI85-01 migrada por el método de Kirchhoff	24
16	Aplicación de la deconvolución de pico a la sección sísmica RI85-01 migrada por el método de Kirchhoff	25
17	Espectros de frecuencias antes y después de la deconvolución de pico	26
18	Aplicación de la deconvolución F-X a la sección sísmica RI85-01 migrada por Kirchhoff y después de la deconvolución de pico	27
19	Espectros de frecuencias antes y después de la deconvolución F-X	28
20	Aplicación de un filtro de frecuencias variable a la sección sísmica RI85-01 tras la deconvolución de pico y la deconvolución F-X	29
21	Espectros de frecuencias antes y después del filtrado de frecuencias variable	29
22	Interpretación de horizontes y fallas en Petrel y modelado tridimensional de la zona de estudio	31
23	Interpretación de la sección sísmica RI85-01 convertida al dominio de profundidad	33
24	Interpretación de la sección sísmica RI4R convertida al dominio de profundidad	34
25	Mapa de isobatas del techo de las facies Utrillas/Escucha. Mapa de isopacas y modelo volumétrico de la unidad sísmica SU-UE (facies Utrillas/Escucha)	35
26	Gráficas de estimaciones del GIIP en el almacén del yacimiento Viura	37
27	Detalle del proceso de digitalización de la sección sísmica RI85-01	38
28	Comparación entre la sección sísmica RI85-01 <i>stack</i> y tras la migración por el método de Kirchhoff y de Stolt	39
29	Comparación de detalle de la sección RI85-01 de los pasos de reprocesado sísmico	39
30	Comparación entre la sección sísmica RI85-01 en versión <i>stack</i> , procesada y migrada profesionalmente en 1985 y procesada y migrada mediante la metodología de este trabajo en 2024	41
31	Detalle de intersecciones entre secciones de diferentes campañas sísmicas	42

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años está cobrando cada vez más importancia la necesidad de efectuar una transición energética hacia fuentes de energía renovables y con menor impacto en el clima. Esto ha llevado a un renovado interés por la exploración del subsuelo, ya sea por su capacidad geotérmica o por la búsqueda de estructuras con la capacidad de almacenar gas, CO₂ o hidrógeno. Un ejemplo de ello es la publicación del plan de la Comisión Europea REPowerEU (2022), que entre sus objetivos busca triplicar la producción de energía geotérmica para el año 2030 y asegurar la independencia energética de los estados miembros de la Unión Europea.

Tradicionalmente, la exploración del subsuelo ha estado ligada a los hidrocarburos, y se ha llevado a cabo mediante métodos geofísicos como la sísmica de reflexión. Adquirir este tipo de datos supone una gran inversión económica y las campañas requieren de largas planificaciones que, además, están sujetas a la concesión de permisos ambientales (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). Desafortunadamente, los datos adquiridos y procesados raramente se encuentran disponibles para la comunidad científica y se mantienen en exclusiva para las compañías que realizan la prospección y explotación de los yacimientos. Por ello, en caso de disponer de datos públicos, la correcta preservación de estos es de suma importancia.

En el caso de España, a partir de la entrada en vigor de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se debe hacer entrega a la administración de la documentación generada durante las actividades de prospección, tras siete años de confidencialidad desde la finalización del permiso de investigación o una vez finalizada la concesión de explotación. Esta documentación es incorporada al Archivo Técnico de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estos datos han sido cedidos al Instituto Geológico Minero de España (IGME) e incorporados al Sistema de Información Geofísica (SIGEOF, <https://info.igme.es/SIGEOF/>). En SIGEOF se encuentran disponibles 5121 secciones de sísmica de reflexión 2D como imágenes en formato TIFF (Fig. 1). Existen otras 1270 secciones adquiridas offshore, en el océano Atlántico, que, además del archivo TIFF, cuentan con archivos en formato SEG Y, que es el estándar para almacenar datos de sísmica de reflexión (Fig. 1). Estos archivos SEG Y son el producto de una iniciativa de digitalización de los archivos de imagen basada en el método propuesto por Farran (2008), que no se ha realizado en el resto de secciones sísmicas por limitaciones técnicas. El no disponer de los archivos SEG Y impide que las secciones sísmicas puedan ser importadas para su reprocesamiento e interpretación en *software* especializado.

Una situación similar se ha dado con las bases de datos de secciones sísmicas de Europa, donde diferentes autores han desarrollado métodos que han permitido su digitalización (Miles *et al.*, 2007; Sopher, 2018) y en países como Italia se han publicado trabajos sobre su reprocesamiento (Diviacco *et al.*, 2015; 2018) y distribución libre (Buttinelli *et al.*, 2022). Esto ha permitido revitalizar el uso de antiguas secciones sísmicas y aplicarlas con éxito a estudios

de almacenamiento geológico (e.g. Sopher et al., 2019) o a la construcción de modelos tridimensionales del subsuelo (e.g. Feriozzi et al., 2024). En el caso de España, y coincidiendo simultáneamente con la realización de este trabajo, la compañía Repsol ha desarrollado de forma interna una metodología equivalente a la desarrollada en este estudio, para el aprovechamiento de secciones sísmicas históricas, mostrando buenos resultados en la cuenca de Madrid (Alvarez et al., 2024).

Sin embargo, ninguno de estos trabajos detalla la metodología completa necesaria para la digitalización, reprocesamiento e interpretación de secciones sísmicas de forma que sea replicable por el resto de la comunidad científica.

En este trabajo se ha desarrollado y detallado una metodología para la digitalización y reprocesamiento de secciones sísmicas de reflexión 2D que pueda hacer uso de *software* libre y gratuito y que entre en el marco de los principios FAIR4RS (*Findable, Accessible, Interoperable and Reusable for Research Software*), asegurando que el *software* sea fácil de encontrar, accesible, interoperable y reutilizable, promoviendo la transparencia y la reproducibilidad en la ciencia (Barker et al., 2022).

Figura 1: Secciones de sísmica de reflexión 2D disponibles en el portal SIGEOF del IGME. Se han indicado las que disponen de sección tan solo en formato TIFF y en formato digital SEG Y + TIFF.

2. OBJETIVOS

Por las razones expuestas en el apartado anterior, el primer objetivo de este trabajo ha consistido en realizar una revisión bibliográfica de las metodologías utilizadas para la digitalización de secciones sísmicas antiguas que originalmente solo se encontraban como archivos de imagen o en papel. Una vez evaluadas las ventajas e inconvenientes de los diferentes programas de digitalización, el siguiente objetivo ha sido el desarrollo de una metodología para el reprocesamiento de las secciones sísmicas que permita la mejora de la calidad de los datos y su posterior interpretación. Esta metodología, que ha usado *software* libre y gratuito, se ha detallado extensamente para que pueda ser aprovechada de forma sencilla en otros estudios académicos y/o científicos.

Para evaluar la efectividad de esta metodología se ha elegido como zona de estudio la del yacimiento de gas Viura, situado en el municipio de Sotes (La Rioja) y que actualmente se encuentra en producción. En esta zona se adquirieron multitud de secciones sísmicas en los años 70 y 80 que actualmente solo están disponibles en archivos de imagen o en papel, mientras que los datos que se han obtenido posteriormente no son públicos y no están disponibles.

El último objetivo de este trabajo ha consistido en demostrar la utilidad de la metodología utilizada en la digitalización y reprocesamiento de las secciones sísmicas para la construcción de un modelo tridimensional de la geología del subsuelo donde se encuentra el yacimiento. De esta forma se ha podido modelizar el almacén, realizar una estimación del volumen de gas del yacimiento y comparar los resultados con la información bibliográfica disponible.

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO GEOLÓGICO

La zona de estudio se localiza en el centro-norte de la Península Ibérica (Fig. 2), al suroeste de la ciudad de Logroño, en la depresión conocida como el corredor de la Bureba, en el que se encuentra el límite entre las cuencas cenozoicas del Ebro, al este y del Duero, al oeste (Fig. 2B, C). Al norte está limitado por los depósitos mesozoicos y cenozoicos de la cuenca Vasco-Cantábrica y al sur por los depósitos paleozoicos de la sierra de la Demanda y los mesozoicos de la cuenca de Cameros (Fig. 2B).

El yacimiento de gas Viura se encuentra a una profundidad de 3500-4100 metros y su origen está asociado con la formación y evolución tecto-sedimentaria de una pequeña cuenca que se desarrolló durante la etapa extensional que tuvo lugar en Iberia en el Jurásico Superior-Cretácico Inferior. Esta etapa extensional también dio lugar a la formación de la cuenca de Cameros, con cuyo desarrollo estuvo relacionada, y a la cuenca Vasco-Cantábrica (Martín-Chivelet et al., 2019; Figs. 2B, 3) Específicamente, el sistema de cuencas, entre las que se encuentra la que alberga el yacimiento Viura, se formaron en el Barremiense-Albiense Inferior, a favor de fallas sintéticas a la rampa extensional que dio lugar a la formación de la cuenca de Cameros (Fig. 3; Mas et al., 2002). El relleno sin-extensional de estas cuencas se engloba, en la literatura e informes de sondeos, bajo el término de facies Weald, de edad Valanginiense-Aptiense (CAMPESA, 1982; ENIEPSA, 1984; Jurado y Riba, 1996; Mas et al., 2002). De acuerdo con Mas et al. (2002), estos materiales se apoyan directamente sobre los depósitos marinos del Jurásico y se encuentran cubiertos por los sedimentos post-extensionales de las facies Utrillas (Albiense Superior) y los carbonatos marinos del Cretácico Superior (Fig. 3A).

Durante el Eoceno - Mioceno, y debido a los esfuerzos compresivos de la orogenia Alpina, tuvo lugar la inversión tectónica de las cuencas Vasco-Cantábrica y de Cameros (Fig. 3B; Martín-Chivelet et al., 2019). El desmantelamiento de estas cuencas mesozoicas dio lugar a la formación de una cuenca de antepaís simétrica, limitada al norte por el cabalgamiento surpirenaico y al sur por el cabalgamiento norte de Cameros (Fig. 2B), cuyos depósitos ocupan el corredor de la Bureba (Casas-Sainz et al., 2001).

Las unidades cenozoicas, del Neógeno, que afloran en el área de estudio están formadas por facies características de abanicos aluviales, que varían desde areniscas de grano fino y lutitas, hacia el centro de la cuenca, a conglomerados en el borde del cabalgamiento de Cameros (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997). Los sondeos de exploración de hidrocarburos realizados en la zona en los años 70 y 80 indican que el espesor de los depósitos cenozoicos varía desde los 5000 m hasta los 3000 m en sentido norte-sur (Casas-Sainz et al., 2001; Del Olmo, 2019). En la zona de estudio los depósitos cenozoicos se encuentran plegados formando la estructura del monoclinal de Nájera, que tiene una dirección este-oeste y que ha sido interpretada como formada durante la orogenia alpina debido a los cabalgamientos de vergencia norte que afectan al basamento (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997; Figs. 2C, 3).

Figura 2: A) Situación regional de la zona de estudio en el contexto geológico de la Península Ibérica. Modificado de Mas et al. (2004). B) Localización de la zona de estudio (recuadro rojo) en el contexto geológico del Mapa Tectónico Regional 1:2.000.000 (IGME, 2004). C) Mapa geológico de la zona de estudio, se han representado las campañas sísmicas RI, RIV y RI85 y los sondeos utilizados en este trabajo. Modificado de Rodríguez-Fernández et al. (2015).

Figura 3: A) Corte geológico esquemático de la cuenca de Cameros y sus cuencas satélites durante el Cretácico Superior. B) Situación actual de la cuenca de Cameros tras la inversión tectónica alpina. Se ha señalado en un recuadro azul la cuenca satélite en la que se desarrolla este trabajo. Modificado de Mas et al. (2002).

4. LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Las pequeñas cuencas mesozoicas que se encuentran en el subsuelo del corredor de la Bureba han sido objeto de numerosos estudios de exploración de hidrocarburos. En concreto, la exploración de hidrocarburos realizada en el área de estudio de este trabajo, donde se encuentra el yacimiento de gas Viura, se puede dividir en dos fases: una primera fase entre 1975 y 1990, cuyos datos están parcialmente disponibles y una segunda fase desde 1995 que llega hasta la actualidad y cuyos datos no son públicos (Fig. 4). Ambas han contado con la realización de campañas de sísmica de reflexión y con la ejecución de varios sondeos profundos (Fig. 2C). En este trabajo, debido a la disponibilidad de los datos, solo han podido usarse los correspondientes a la primera fase de exploración.

Figura 4: Cronología de las fases de exploración de hidrocarburos en la zona de estudio. Se indican las campañas sísmicas (RI, RIV, RI85, RI97 y 3D) y los sondeos (Rioja-4, Rioja-5, Viura-1 y Viura-3).

4.1. Primera fase de exploración (1975-1985)

En esta fase se realizaron tres campañas de sísmica de reflexión 2D (RI, RIV y RI85; Fig. 4). La primera fue la campaña RI realizada en 1975 por la empresa CAMPSA y de la cual, en la zona de estudio, han sido de interés nueve secciones sísmicas (Fig. 2C). En 1981 se adquirieron otras nueve secciones sísmicas en la campaña RIV, también ejecutada por CAMPSA. Entre estas campañas se ejecutaron los sondeos Rioja-4, en 1979 por CAMPSA y Rioja-5 en 1983 por ENIEMSA (Fig. 4). En 1985, ENIEMSA realizó la campaña RI85, que cuenta con tres secciones sísmicas. Una de ellas, la sección RI85-01, es de especial interés y utilidad porque une los sondeos Rioja-4 y Rioja-5, realizados previamente, y también pasa por la zona en donde se realizaron, posteriormente, los sondeos Viura (Fig. 2C). Todas las secciones sísmicas fueron adquiridas empleando dinamita como fuente de energía; este método reduce la calidad de la sísmica en comparación a otras técnicas empleadas en tierra como los camiones vibradores (Cox, 2020). El tiempo de muestreo de las secciones sísmicas es de 4 ms y las frecuencias registradas se encuentran en el rango de 15 a 65 Hz.

Los registros de los sondeos Rioja 4 y Rioja 5 (CAMPSA, 1982; ENIEMSA, 1984) y su interpretación (Lanaja, 1987) se detallan a continuación (Fig. 5):

Rioja-4 (3945 m): la interpretación realizada indica un espesor de 3830 m de depósitos cenozoicos formados por arcillas limolíticas con alternancias de areniscas. A partir de los 3830 m se identifica un nivel de 36 m de areniscas blancas que se interpretan como pertenecientes a las facies Utrillas (Lanaja, 1987). De los 3866 m hasta los 3945, donde finaliza el sondeo, se describen depósitos de areniscas blanco-rojizas, de grano fino, y muy consolidadas, con

algunas capas de carbonatos micríticos y lutitas negras. Estos depósitos son interpretados como las facies Weald (Lanaja, 1987). Se encuentran indicios de gas húmedo entre los 3830 y 3945 m (final del sondeo) que resultaron no ser comerciales.

Rioja-5 (4440 m): se interpreta que, hasta los 3386 m, hay depósitos cenozoicos de lutitas con intercalaciones de areniscas, similares a los del sondeo Rioja-4. El intervalo entre los 3386 y 3665 m, formado por lutitas marrones-rojas y areniscas blanco-rojizas, se interpreta en el informe del sondeo (ENIEPSA 1984) bien como facies Garum (límite Cretácico-Paleógeno) o bien como del Cretácico Superior, lo que refleja una elevada incertidumbre. Entre los 3665 m y los 4200 m se identifican areniscas con importantes capas de lignitos y, entre los 4200 m y el final del sondeo a 4440 m, se describen alternancias de areniscas y arcillas limolíticas. El tramo desde los 3665 m al final del sondeo, con indicios de gas húmedo y condensados no comerciales en diferentes niveles, se interpreta como las facies Weald y como Cretácico Inferior (ENIEPSA, 1984).

Sin embargo, esta interpretación de la edad y de las unidades a las que pertenecen estos materiales difiere con la de otros autores, lo que es relevante para interpretar las secuencias en las secciones sísmicas: Jurado y Riba (1996) agrupan los depósitos de las facies Utrillas y Weald, en ambos sondeos, y los denominan “facies detríticas del Cretácico Inferior”, sin mencionar la profundidad a la que se dividen las unidades. Además, interpretan que la base del Cenozoico corresponde a las facies Garum (Fig. 5). Mas et al. (2002) interpretan los depósitos de los sondeos que albergan el gas como de la Fm. Escucha (Albiense inferior) y engloban el relleno sin-extensional de la cuenca como perteneciente a las facies Weald. Del Olmo (2019) agrupa los depósitos siliclásticos a partir de los 3830 m en el Rioja-4 y 3660 m en el Rioja-5, como facies arenosas del Albiense sin hacer referencia a formaciones específicas.

4.2. Segunda fase de exploración (1995-Actualidad)

En la segunda fase de exploración, comenzada en 1995 al haberse otorgado el permiso de investigación de hidrocarburos Cameros-2 (BOE n. 192 de 1 de agosto de 1995), se realizó una nueva campaña de sísmica de reflexión 2D en 1997 (RI97) para reevaluar la estructura de los potenciales yacimientos. Después de otorgarse el permiso de investigación Ebro-A (BOE n.302 de 19 de diciembre de 2006) se perforaron los sondeos Viura-1 en 2009 hasta los 3788 m y Viura-3 en 2013 hasta los 4256 m, localizados entre los sondeos Rioja-4 y Rioja-5 (Figs. 2C y 4), dando excelentes indicios de gas y en producción desde 2017. Además, en 2014, se realizó una campaña de sísmica de reflexión 3D para evaluar los sistemas de fallas que afectan al yacimiento (BOE n.141 del 13 de junio de 2012), aunque estos datos no son públicos.

Según los datos recogidos en el BOE n.310 del 28 de diciembre de 2015, el yacimiento Viura se ubica en las facies Utrillas a una profundidad de entre 3500 y 4100 m. El yacimiento estaría formado por niveles de areniscas de 10-15 m, donde se encontraría almacenado el gas, intercalados con lutitas y con niveles de carbón. Por encima indican una capa de unos 200 m

correspondiente a las facies Garum, que actuaría como el sello del yacimiento, seguido de unos 3300 m de materiales cenozoicos, principalmente lutitas con intercalaciones de areniscas, que aumentan la estanqueidad del yacimiento.

4.3. Estratigrafía de la zona de estudio a partir de los datos de los sondeos

Utilizando los registros de los sondeos Rioja-4 y Rioja-5, los estudios posteriores de Jurado y Riba (1996), Mas et al. (2002) y Del Olmo (2019) así como los datos públicos del yacimiento Viura, se han construido las columnas estratigráficas de los sondeos Rioja-4 Viura-1, Viura-3 y Rioja-5 (Fig. 5), que están distribuidos a lo largo de 12 km en dirección NW-SE y en paralelo a la sección sísmica RI85-01 (Fig. 2C). La estratigrafía y términos indicados en las columnas serán la base de la interpretación geológica de las secciones sísmicas, detallada en la sección 6.3. Cabe mencionar que en ninguno de estos sondeos se llegó a perforar los materiales Jurásicos, Triásicos o Paleozoicos que se mencionan en la bibliografía (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997; Mas et al., 2002). Los depósitos más profundos identificados en los sondeos corresponden a las facies Weald (Fig. 5), que representan el relleno sin-extensional de la cuenca (Mas et al., 2002). Por ello, teniendo solamente en cuenta los datos de los sondeos, no se puede interpretar la geometría o el espesor total de estas facies.

Suprayacentes a los depósitos de las facies Weald se encontrarían los de las facies Utrillas/Escucha (Fig. 5), que se mencionarán así en este trabajo dadas las discrepancias presentes en la bibliografía: los datos del proyecto Viura y del registro del sondeo Rioja-5 indican la existencia de capas de carbón en los depósitos interpretados como de las facies Utrillas. Sin embargo, estas facies con capas de lignitos se han asignado a la Fm. Escucha por Aguilar et al. (1971) y Mas et al. (2002). Además, debido a la baja resolución vertical de las secciones sísmicas utilizadas en este trabajo, no ha sido posible separar estos depósitos de manera precisa. Esta baja resolución se debe a que, teniendo en cuenta las frecuencias a las que fue adquirida la sísmica utilizada en este trabajo (15 a 65 Hz), un elemento profundo con una velocidad de capa de hasta 4000 m/s y una frecuencia dominante de 30 Hz debería tener, al menos, un espesor de 35 m para poder ser resuelto y observado individualmente en la sísmica (Yilmaz, 2001). Por tanto, si el espesor de las unidades es reducido o no hay contrastes de impedancia acústica entre ambas, no se podrá resolver el contacto entre estas. Finalmente, por encima de los depósitos de las facies Utrillas/Escucha, en todos los sondeos se identifican 200 m de depósitos de las facies Garum (Jurado y Riba, 1996) seguidos de 3300 a 3600 m de depósitos continentales del Cenozoico (Fig. 5)

Dado el gradiente de temperatura de 28 °C/Km, reportado en los informes del sondeo Rioja-5 (ENIEMSA, 1984) y asumiendo una temperatura superficial estándar de 20 °C, las facies Utrillas / Escucha se encontrarían dentro de la ventana de generación de gas húmedo a los 120-140 °C. En el sondeo Rioja-5 se reportó un índice de reflectancia de la vitrinita (R_o) de 1.35 (ENIEMSA, 1984; Fig. 5), lo que está de acuerdo a las temperaturas medidas en el sondeo.

Figura 5: Columnas estratigráficas para los sondeos Rioja-4, Viura-1, Viura-3 y Rioja-5 realizadas a partir de los registros de los sondeos (CAMPSA, 1982; ENIEPSA, 1984; BOE n.310 del 28 de diciembre de 2015) y de las interpretaciones de la bibliografía (Jurado y Riba, 1966; Mas et al., 2002; Del Olmo, 2019). R_o - Índice de reflectancia de la vitrinita.

5. METODOLOGÍA

La metodología utilizada ha consistido en desarrollar un flujo de trabajo que permite la digitalización, reprocesamiento e interpretación de secciones sísmicas 2D que originalmente se encontraban en papel o en formato de imagen ráster (TIFF o JPG), mediante el uso de *software* libre y gratuito o que se encuentre bajo licencias académicas. Esta metodología se ha aplicado a un total de 21 secciones sísmicas de tres campañas diferentes (RI, RIV, RI85; Fig. 2C). Los pasos seguidos para ello se detallan a continuación.

5.1. Datos disponibles

Los datos de la primera fase exploratoria se pueden obtener desde el portal SIGEOF (Sistema de Información Geofísica) del IGME (Instituto Geológico y Minero de España), accesible a través de <https://info.igme.es/SIGEOF>. En SIGEOF, tanto las secciones sísmicas, de las campañas RI, RIV y RI85, como las diagráffas, columnas y descripciones de los sondeos Rioja-4 y Rioja-5 solo se encuentran disponibles en archivos de imagen, o ráster, en formato TIFF. En las imágenes de secciones sísmicas se pueden consultar también los análisis de velocidad y parámetros de adquisición y procesamiento (Fig. 6A). Las secciones sísmicas que se pueden descargar desde SIGEOF no se tratan del producto final sino del apilado de trazas o *stack*, por lo que requieren de un procesamiento para poder realizar interpretaciones geológicas. Junto a los archivos ráster de las secciones sísmicas, también se pueden descargar desde SIGEOF, las coordenadas de las trazas, lo que permite georreferenciar cada sección (Fig. 2C).

Algunas secciones sísmicas procesadas de la primera fase exploratoria (RIV y RI85) se han podido consultar en el Área de Estratigrafía de la Facultad de Ciencias Geológicas (UCM) en formato físico (papel) que, a pesar de que en parte se encontraban dibujadas y deterioradas, han sido de utilidad como control de calidad de los datos reprocesados y migrados con la metodología que se ha aplicado en este trabajo.

Los datos más recientes de la campaña de 1997 no están disponibles en SIGEOF, y los referentes al yacimiento Viura son confidenciales al seguir en vigor el permiso de explotación de este. Solamente se han podido usar los datos aproximados de profundidad a los que se encuentran las distintas unidades que se mencionan en los diferentes BOE y que se han indicado anteriormente (Fig. 5).

5.2. Digitalización de secciones sísmicas

Se han evaluado diferentes opciones para la conversión del archivo ráster a formato SEG-Y, que es el formato estándar en la industria y academia para la representación digital de secciones sísmicas (Norris y Faichney, 2002). Este proceso es conocido en la literatura como digitalización o vectorización. Existen compañías especializadas en realizar este proceso (e.g. *Katalyst Data Management* o *Lynx Information Services*), pero sus servicios están orientados a la industria, lo que hace que sus costes sean demasiado elevados para el interés académico. Recientemente, la empresa Repsol ha desarrollado una metodología para la digitalización de

Figura 6: A) Ráster de la sección sísmica RI85-01 (recuadro verde), análisis de velocidad para varios CPDs (recuadro rojo) y resumen de los parámetros de adquisición y procesamiento de la sección (recuadro azul). B) Detalle de uno de los análisis de velocidad de la sección sísmica RI85-01, donde TIME es el tiempo doble TWT, NMOVEL la velocidad NMO e INTVEL la velocidad de intervalo. Ubicación de la línea RI85-01 en la Fig. 2C.

secciones sísmicas, pero el programa o los detalles de su funcionamiento no son públicos (Álvarez et al., 2024). Entre las opciones desarrolladas para la academia se han tenido en cuenta los programas *SEISTRANS* (Miles et al., 2007), *IMAGE2SEGY* (Farran, 2008), *Seismigraphix* y *WIGGLE2SEGY* (Sopher, 2018).

SEISTRANS (Miles et al., 2007) es un programa para sistemas operativos basados en UNIX, que tiene la capacidad de detectar trazas individuales y reconstruir el valor de la amplitud según la proporción de píxeles negros. Este programa, ha sido usado con éxito en algunos estudios (Diviacco et al., 2015; 2018), pero actualmente no existe información sobre cómo adquirirlo y por ello se ha descartado.

IMAGE2SEGY (Farran, 2008) es un programa de Matlab que ha sido usado en la literatura (e.g. Miralles y Guimerà, 2016; Palmiotto et al., 2022) y que se ha utilizado para la digitalización a formato SEG Y de 1270 secciones sísmicas marinas por parte del IGME y disponibles en el portal SIGEOF (IGME, 2024; Fig. 1). Este programa está diseñado para secciones sísmicas donde las trazas están representadas en formato de densidad variable (Fig. 7), en las que la amplitud de cada traza se muestra en color o tonos de gris, un formato común en la sísmica monocanal realizada en *offshore* (Farran, 2008). La amplitud de cada columna de píxeles es extraída en función de su tono de gris y el archivo SEG Y final tendrá tantas trazas como píxeles en la dirección horizontal tenga la imagen original, siendo el número de trazas digitales superior al número de trazas adquiridas originalmente (Farran, 2008).

En el caso de que las secciones sísmicas estén representadas en formato *wiggle* y/o de área variable, donde la amplitud de cada traza se muestra en forma de curva con la posibilidad de rellenar de color negro solamente los valores positivos (Fig. 7), el programa *IMAGE2SEGY* no es capaz de digitalizar las trazas con fidelidad y el resultado es un SEG Y con mucho ruido, visualización limitada y que permite poco procesamiento (Farran, 2008). Como las secciones

sísmicas utilizadas en este trabajo están representadas en formato *wiggle* y/o de área variable, se ha descartado el uso de *IMAGE2SEGY*.

Seismigraphix es un programa desarrollado en Java para Windows, Linux y OS que se encuentra disponible de forma gratuita en www.seismigraphix.com. Su problemática es similar a la descrita para *IMAGE2SEGY* y también ha sido descartado su uso para este trabajo.

Figura 7: Formas de representación de datos sísmicos. Modificado de Herron (2011).

Por estas razones, el *software* elegido para este trabajo ha sido *WIGGLE2SEGY* (Sopher, 2018), que es un programa de Matlab que está disponible, de forma gratuita, bajo solicitud al autor para usos académicos. Este programa detecta de forma automática las trazas individuales de las secciones sísmicas, que pueden estar en formato *wiggle* y/o de área variable (Fig. 7) y extrae directamente el valor de la amplitud a un archivo en formato SEG Y (Sopher, 2018). Además, este programa permite georreferenciar la sección sísmica y aplicar filtros de frecuencia para eliminar artefactos que se encuentren fuera del ancho de banda de los datos originales o el ruido asociado al proceso de escaneado (dobles en el papel o sombras). *WIGGLE2SEGY* (Sopher, 2018) ha sido usado con éxito en diferentes estudios internacionales (Levendal et al., 2019; Buttinelli et al., 2022; Feriozzi et al., 2024), siendo el presente trabajo la primera vez que se aplica a datos sísmicos de la Península Ibérica.

5.3. Análisis de velocidades de las secciones sísmicas

En cada ráster se recogen los análisis de velocidad NMO (*Normal Moveout*) para una serie de valores de tiempo doble (TWT) en diferentes CDPs (*Common Depth Points*) de la sección sísmica (Fig. 6). Un CDP, o punto de profundidad común, es un punto en el subsuelo al cual se refiere toda una serie de mediciones de reflexión sísmica tomadas desde diferentes posiciones del receptor. En la sección sísmica apilada (*stack*) el número de CDP coincide con el número de la traza representada. La velocidad NMO es aquella que se estima y usa durante el procesamiento original de la sísmica, antes del apilado de trazas, para corregir las diferencias en tiempos de llegada de las ondas reflejadas en diferentes receptores a medidas que estos se alejan de la fuente (Cox, 2020).

La velocidad NMO se puede aproximar a la velocidad RMS (*Root Mean Square*), que es la velocidad media de las ondas en un determinado medio, para casos donde las capas son horizontales o con buzamientos suaves (Yilmaz, 2001), siendo este el caso para las secciones sísmicas utilizadas en este trabajo. En algunas secciones sísmicas se muestran además los datos de velocidad de intervalo (Fig. 6B), siendo esta la velocidad a la que las ondas sísmicas viajan a través de una capa específica de determinado espesor (Yilmaz, 2001). Estos datos de velocidad serán fundamentales para el reprocesamiento de las secciones (Sección 6.2.) y su conversión del dominio de tiempo doble (TWT) al de profundidad (Sección 5.6.).

Para poder usar correctamente estos datos, primero se han digitalizado los valores que aparecen en las secciones sísmicas (Fig. 6B) a una tabla de datos donde se especifica el CDP, el tiempo doble (TIME) y la velocidad NMO (NMOVEL). Estos datos de velocidad dispersos se han interpolado a todos los puntos de la sección sísmica (Fig. 8) diseñando un programa en Python que hace uso de una función lineal de base radial (*RBFInterpolator*) disponible en la biblioteca *SciPy*. Los resultados de la interpolación son similares a los obtenidos por el método de *kriging* con programas comerciales como Surfer, de Golden Software y superiores a los obtenidos con otros métodos como el de la distancia al cuadrado o el de vecino más cercano

Figura 8: Interpolación del análisis de velocidad NMO para la sección RI8501 realizada en Python con un interpolador de tipo *Radial Base Function* lineal. Se han representado los valores originales del análisis de velocidad.

Los datos de velocidad interpolados y suavizados constituyen ahora, para cada sección sísmica, un modelo de velocidades NMO en 2D que se ha exportado en dos formatos diferentes:

- **Archivo BIN:** Para poder utilizar el modelo de velocidades en los algoritmos de migración (ver sección 6.2.2) es necesario exportar los datos a un archivo BIN en formato de punto flotante. Es importante tener en cuenta que el tiempo doble debe corresponder a la dimensión X del archivo, el número de CDP al eje Y y, la velocidad NMO, al eje Z. El intervalo de muestreo para la coordenada de tiempo en el archivo BIN debe ser igual al de la sísmica (e.g. 4 ms).
- **Archivo ASCII:** Para realizar la conversión entre dominios TWT-Z (ver sección 5.6) es

necesario exportar los datos a un archivo ASCII, o archivo de texto, con los datos de tiempo doble, número de CDP y velocidad NMO ordenados en tres columnas.

5.4. Reprocesamiento de secciones sísmicas

Para poder realizar interpretaciones de las secciones sísmicas en *software* especializado comercial, como Petrel de Schlumberger, o libre y gratuito, como OpendTect de dGB Earth Sciences, ha sido esencial realizar un reprocesamiento de estas mediante el paquete de procesamiento sísmico de código abierto y gratuito Seismic Unix (Stockwell, 1999). Los motivos para este reprocesamiento son varios. En primer lugar, las secciones sísmicas disponibles a través de SIGEOF son líneas de apilado de trazas (*stack*), pero no son líneas migradas, que sería el producto final sobre el que hacer interpretaciones.

La migración es un proceso por el cual los reflectores sísmicos son desplazados a su supuesta posición verdadera en el subsuelo, eliminando difracciones y aproximando la sísmica a una versión más representativa de la geología real (Yilmaz, 2001). Este proceso mejora la interpretación de la sísmica al colapsar difracciones en forma de hipérbolas (Fig. 9) y eliminar los artefactos que se conocen en la literatura como *bow ties* o ‘colas de sinclinales’ (Fig. 10; Yilmaz, 2001; Herron, 2011). Una velocidad de migración demasiado baja no logrará colapsar las difracciones (Fig. 9B). En cambio, si la velocidad de migración es muy elevada o el proceso afecta al ruido, se irán formando artefactos con forma cóncava conocidos como ‘sonrisas’ (Fig. 9C; Zhu et al., 1998).

En este trabajo se han aplicado con éxito los algoritmos de migración post-apilado en el dominio de tiempo de Stolt (1978), para un modelo de velocidad constante, y de Kirchhoff (Schneider, 1978), para un modelo de velocidad variable a partir de los análisis de velocidad NMO (Fig. 6), detallados en la sección 6.2.2.

Figura 9: Migración postapilado de un modelo con dos difractores puntuales. A) Una velocidad de migración adecuada colapsa las difracciones. B) Una velocidad de migración baja no colapsa las difracciones y se mantienen las hipérbolas. C) Una velocidad de migración muy elevada resulta en artefactos cóncavos conocidos como sonrisas. Modificado de Zhu et al. (1998).

Figura 10: Dibujo esquemático de la geometría de un sinclinal y secciones de ejemplo (Herron, 2011): A) Sección apilada donde aparece una geometría de tipo cola de sinclinal o *bow tie* (flecha roja). B) Sección migrada donde los reflectores se han desplazado a su supuesta posición verdadera (Flecha amarilla). Modificado de Yilmaz (2001) y Herron (2011).

En segundo lugar, en las secciones sísmicas digitalizadas existen artefactos del proceso de escaneado que no han podido ser eliminados con el programa *WIGGLE2SEG* (Sopher, 2018), como por ejemplo los dobleces del papel, y que afectan tanto a la resolución temporal como a la coherencia lateral de los reflectores sísmicos. Para atenuar el efecto de estos artefactos y mejorar aún más la relación señal/ruido de las secciones sísmicas, se han usado algoritmos de deconvolución de pico y deconvolución F-X (Yilmaz, 2001; Diviacco et al., 2015; 2018). Estos algoritmos consisten en una serie de operaciones que buscan recuperar la onda sísmica original, mejorar la resolución temporal y atenuar reverberaciones y ruido no coherente de los datos sísmicos (Yilmaz, 2001). También es posible usar filtros de paso de banda para así mostrar la misma serie de frecuencias a la que la sísmica fue adquirida originalmente. En la sección 6.2 se detalla el funcionamiento de Seismic Unix y de los diferentes métodos de migración y procesamiento empleados.

5.5. Representación de las secciones sísmicas

Los archivos SEG Y que resultan de la digitalización de las secciones sísmicas y de los diferentes pasos de reprocesamiento se pueden importar en cualquier programa de visualización y/o interpretación sísmica, tanto comercial (e.g. Petrel, IHS Kingdom) como libre o gratuito (e.g. OpendTect, SeiSee, Geo2View).

En cualquiera de los programas mencionados se dispone de múltiples paletas aplicables a la representación de las secciones sísmicas. Para representar los resultados de este trabajo se ha escogido la paleta de color predeterminada de Petrel (Fig. 11A) debido a que la elección de una paleta de colores como esta reduce la parcialidad frente a paletas divergentes (Fig. 11B) y, sobre todo, frente a paletas en blanco y negro (Fig. 11C), lo que da como resultado mejores interpretaciones de las secciones sísmicas (Alcalde et al., 2017).

Figura 11: Ejemplos de paletas aplicadas a la sección sísmica RI-19 digitalizada y reprocesada. A) Paleta de color predeterminada de Petrel, B) Paleta de color divergente. C) Paleta en blanco y negro.

5.6. Conversión del dominio de tiempo doble (TWT) al de profundidad (Z)

Para poder correlacionar los datos de los sondeos con las secciones sísmicas es necesario convertir estas últimas desde el dominio del tiempo doble, conocido como TWT (*Two Way Time*), al dominio de profundidad (Z). Además, una vez realizada la interpretación geológica y creación de horizontes, la conversión al dominio de profundidad posibilita la estimación de volúmenes. Para ilustrarlo, en este trabajo se ha estimado el volumen del almacén del yacimiento Viura (ver sección 6.4).

La conversión de dominios se puede realizar con programas especializados comerciales como Petrel o gratuitos como OpendTect. Para ello, primero es necesario crear un archivo, que llamaremos modelo de velocidades, que defina la velocidad de intervalo (V_{INT}) en cada punto de Z o TWT de la sección sísmica, que están relacionadas según la Ecuación 1.

$$Z = \frac{TWT}{2} \cdot V_{INT} \quad (1)$$

Para construir el modelo de velocidades de intervalos se ha partido de la interpolación de los análisis de velocidad NMO realizada anteriormente y guardada en formato ASCII (ver sección 5.3). Si se muestran los datos interpolados de cada sección sísmica, se pueden observar contrastes de velocidad en las zonas de intersección de las secciones sísmicas (Fig. 12A). Para evitar que las diferencias de velocidades entre unas secciones y otras generen problemas en la conversión de dominios y teniendo en cuenta la baja complejidad estructural de la zona de estudio, se ha optado por extrapolar a toda la zona de estudio el modelo de velocidades de una única sección sísmica (Fig. 12B).

Mediante un programa diseñado en Python para este trabajo, primero se ha asignado a cada CDP del archivo ASCII sus coordenadas X e Y almacenadas en el archivo SEG Y de la

sección sísmica. Después, se ha realizado la extrapolación de los valores de VNMO a una malla regular que ocupa toda el área de estudio por el método de vecino más cercano (*NearestNDInterpolator*) de la biblioteca *SciPy*. Se ha elegido este método al no mostrar problemas de borde, es decir, valores de velocidad muy elevados conforme la extrapolación se aleja de la sección de origen. La resolución de la malla es de 500 x 500 m para (X, Y) y de 24 ms para TWT (Fig. 12C) El resultado se ha guardado en un archivo de texto donde se recogen las coordenadas (X, Y, TWT) para cada valor de VNMO. Este archivo se puede importar como puntos tanto en Petrel como en OpendTect. En estos programas se puede realizar la transformación de las velocidades NMO a velocidades de intervalo por medio de la Ecuación 2 (Dix, 1995) y asumiendo que la velocidad NMO es equivalente a la velocidad RMS (Yilmaz, 2001).

$$V_{int} = \left(\frac{(t_2 \cdot V_{RMS2}^2 - t_1 \cdot V_{RMS1}^2)}{(t_2 - t_1)} \right) \quad (2)$$

De esta forma se ha definido la velocidad de intervalo para cualquier punto (X, Y, TWT) del área de trabajo y el resultado se puede exportar como un cubo sísmico 3D en formato SEG Y y aplicarlo a la creación de un modelo de velocidades que transforme las secciones sísmicas u otros elementos desde el dominio de TWT al de Z. Este proceso se ha realizado de forma iterativa con los análisis de velocidad NMO de varias secciones sísmicas hasta dar con el que mejor ajusta el conjunto de secciones sísmicas y horizontes guía a los marcadores de los sondeos (Fig. 12D).

5.7. Interpretación y modelado geológico

Para realizar la interpretación de las 21 secciones sísmicas digitalizadas y reprocesadas se ha utilizado el programa Petrel (licencia académica para la Facultad de Ciencias Geológicas, UCM. Ver sección 6.3 y 6.4). La interpretación se ha realizado primero en el dominio de TWT, se han trazado en todas las secciones sísmicas las diferentes fallas y los horizontes que definen el techo de las unidades de interés. Después se ha aplicado el modelo de velocidades construido a partir de los análisis de velocidad NMO de la sección RI-71 (Fig. 12) para convertir tanto las secciones sísmicas como las fallas y horizontes al dominio de profundidad.

Finalmente, se ha elaborado un modelo tridimensional del subsuelo con las herramientas de modelado implícito en Petrel (ver sección 6.4). El modelado implícito es un método automático de creación de superficies geológicas basado en funciones matemáticas. Los datos de entrada en un modelo implícito pueden ser contactos de unidades en superficie, registros de sondeos, medidas estructurales o, como es el caso de este trabajo, horizontes y fallas interpretadas en secciones sísmicas. El modelo tridimensional se ha realizado para una malla regular de 200 m. Una vez modeladas, estas superficies se pueden representar como mapas de contornos que muestren la profundidad a la que se encuentra esta. También se pueden calcular mapas de isopacas que muestren el espesor estratigráfico de las diferentes unidades.

5.8. Estimación de reservas de gas en el yacimiento Viura

Según los datos recogidos en el BOE n.310 del 28 de diciembre de 2015, en el yacimiento Viura se han medido unas reservas de gas de 3000 Mm³. Este volumen es conocido como *Gas Initially In Place* o GIIP. Utilizando el modelo geológico creado en Petrel, se ha acotado el almacén y se ha podido estimar el valor del GIIP a partir de datos de la bibliografía (ver sección 6.4). Este sería un ejemplo práctico de las aplicaciones que se pueden desarrollar a partir de la digitalización, reprocesamiento e interpretación de secciones sísmicas antiguas.

Figura 12: Vista 3D de los modelos de velocidades NMO generados para A) cada sección sísmica de manera individual, donde se dan fuertes contrastes de velocidad entre secciones (flechas rojas) y B) mediante la extrapolación de los datos de la sección RI85-01 donde los contrastes de velocidad desaparecen (flechas rojas). C) Malla de puntos resultado de la extrapolación a toda el área de estudio del análisis de velocidad NMO de la sección RI85-01. D) Vista 2D de la sección sísmica RI85-01 convertida al dominio de la profundidad junto a la proyección de los sondeos de la zona de estudio, se ha indicado entre paréntesis la distancia proyectada hasta el sondeo. En color verde se ha trazado el techo de las F. Utrillas/Escucha. E, F, G) Detalles de la proyección de los sondeos Rioja-4, Viura-1 y Rioja-5 con el horizonte guía en la sección RI85-01.

6. RESULTADOS

6.1. Digitalización de secciones sísmicas con WIGGLE2SEGY (Sopher, 2018)

A continuación, se describen los principales pasos que hay que llevar a cabo para digitalizar secciones sísmicas mediante el uso de WIGGLE2SEGY, usando como ejemplo la sección sísmica RI85-01. La descripción más detallada de su funcionamiento y concepto se puede encontrar en Sopher (2018).

WIGGLE2SEGY ha sido ejecutado en la versión R2023b de Matlab y para su funcionamiento ha sido necesaria la instalación de la librería SegyMAT (Thomas, 2022). El archivo de entrada para WIGGLE2SEGY debe ser un archivo TIFF y en formato binario (*bitmap*) con píxeles de color blanco o negro, solamente, sin que haya tonalidades de grises (Fig. 13A). Los archivos proporcionados por el IGME a través de SIGEOF cumplen estos requisitos.

6.1.1. Posicionamiento de la sección sísmica

La posición de la sección sísmica se ha especificado por medio de un archivo ASCII que contenía el número identificador de al menos dos trazas o CDPs y sus respectivas coordenadas UTM X e Y. Cuanto mayor número de CDPs con coordenadas se indiquen, más precisa será la georreferenciación de la sección sísmica. Este paso es de especial importancia para aquellas secciones con trazados curvilíneos, como por ejemplo en las de la campaña RIV (Fig. 2C).

6.1.2. Especificación de parámetros

Una vez ejecutado el programa WIGGLE2SEGY, se seleccionó el archivo TIFF de entrada (Fig. 13A) y se establecieron los diferentes parámetros, siendo los de mayor importancia:

- **Tiempo de muestreo:** el intervalo de adquisición de datos sísmicos medido en segundos. Para el caso de las secciones sísmicas de este trabajo el tiempo de muestreo es de 0.004 s. Esta información se recoge en el apartado de parámetros de adquisición en el ráster de la sección sísmica original (Fig. 6A)

- **Filtro de banda de frecuencias:** el rango de frecuencias en las que la sísmica ha sido adquirida y que se indican en el apartado de parámetros de adquisición de la imagen original (Fig. 6A). Se define con cuatro valores que en el caso de la sección RI85-01 son [10, 12, 60, 65] Hz. En este caso, el filtro elimina las frecuencias menores de 10 Hz y mayores de 65 Hz, deja pasar el 100 % de las frecuencias entre 12 y 60 Hz y hace una rampa gradual entre los valores de 10 y 12, y de 60 y 65. Este filtrado nos ha permitido eliminar ruido derivado del proceso de escaneo y de los defectos en el papel.

- **Ancho de trazas y líneas de tiempo:** el ancho en píxeles que ocupan las trazas sísmicas y las líneas horizontales de tiempo. Varía según la resolución de escaneo de las secciones sísmicas originales y en el caso de este trabajo ha sido de 4 a 6 píxeles.

6.1.3. Detección automática de las trazas

Una vez establecidos los parámetros, se seleccionó con el programa el área que ocupa la línea sísmica en el archivo TIFF, eliminando así las cabeceras, mapas y otras informaciones

no necesarias que incluían las copias impresas. Después, se realizó de forma automática con el programa la detección de las líneas de tiempo horizontal, eliminándolas y corrigiendo las posibles deformaciones verticales de las imágenes.

El siguiente paso consistió en la detección automática de las trazas y la extracción de la información de la amplitud de las mismas. La amplitud se calcula mediante la suma de píxeles negros a la derecha de cada traza. Por último, la georreferenciación de cada sección se realizó asignando a un mínimo de dos de las trazas digitalizadas sus coordenadas correspondientes en el archivo ASCII de geometría. Esto permite que la línea esté completamente localizada en el espacio. La información de la amplitud de cada traza respecto al tiempo y su posición en el espacio se guardó en un archivo SEGY (Fig. 13B).

Figura 13: Sección sísmica RI85-01 (ver Fig. 2C para la localización). A) sección sísmica original en papel y escaneada en formato TIFF de 2 bits. B) Archivo SEGY resultado de la digitalización con el programa de Matlab WIGGLE2SEGY (Sopher, 2018) y representado en paleta de color negro-blanco-negro. Nótese la correlación de los reflectores profundos (flechas rojas).

6.2. Reprocesado sísmico con Seismic Unix

6.2.1. Funcionamiento de Seismic Unix

Seismic Unix (SU) es un conjunto de herramientas de procesamiento sísmico (Stockwell, 1999) desarrollado por el *Center for Wave Phenomena (CWP)* de la *Colorado School of Mines (CSM)*. Se encuentra disponible de forma gratuita en <https://wiki.seismic-unix.org> y puede ser instalado en sistemas operativos basados en Unix como Linux, Mac OS X o el Subsistema de Windows para Linux (WSL). Los distintos programas de Seismic Unix se ejecutan como comandos a través del entorno de la terminal o pueden ser incluidos en otros programas ejecutables para automatizar flujos de trabajo. Se puede encontrar información detallada sobre el funcionamiento de Seismic Unix en Forel et al. (2005) y Stockwell (2021).

A continuación, se explica en detalle el flujo de trabajo que se ha aplicado a las 21 secciones sísmicas digitalizadas en este trabajo. Se ha usado como ejemplo representativo la sección RI85-01 (Fig.13). Además, se incluyen los comandos de Seismic Unix aplicados en cada paso. Los archivos de entrada se indican precedidos del símbolo < y los archivos de salida con el símbolo >. Antes de comenzar el reprocesamiento se debe convertir el archivo SEG Y a un archivo SU, compatible con Seismic Unix. Esto se realiza por medio del siguiente comando:

```
segypread <apilado.segy | segyclean >apilado.su
```

6.2.2. Migración post-apilado en el dominio del tiempo

Para realizar la migración es necesario disponer de un modelo de velocidad de las ondas sísmicas en el subsuelo. Para ello se ha hecho uso de los análisis de velocidad incluidos en los archivos TIFF para varios puntos de cada sección sísmica (Fig. 6). Generalmente, el proceso de migración puede aplicarse antes o después del apilado de las trazas sísmicas y se puede realizar en el dominio del tiempo, si no existen grandes variaciones horizontales en la velocidad de las ondas sísmicas, o en el dominio de la profundidad, para casos estructuralmente complejos y con grandes variaciones laterales, como es el caso de los diapiros salinos (Yilmaz, 2001; Herron, 2011). Para las secciones sísmicas de este trabajo solo se disponen de los datos post-apilado. Además, dada la baja complejidad estructural, solo ha sido necesaria la migración en el dominio del tiempo.

Se han considerado dos algoritmos de migración en el dominio del tiempo: Stolt (Stolt, 1978) y Kirchhoff (Schneider, 1978). El algoritmo de Stolt solo permite usar una única velocidad de migración constante o una variación de la velocidad en el sentido vertical (1D). En el caso del algoritmo de Kirchhoff se puede usar un modelo de velocidad con variaciones laterales y/o verticales (2D), siempre que estas variaciones sean suaves (Yilmaz, 2001).

6.2.2.1. Migración mediante el algoritmo de Stolt

La migración mediante el algoritmo de Stolt es el método de migración más rápido de ejecutar (Yilmaz, 2001; Stockwell, 2021), ya que tan solo necesita de una velocidad RMS constante

o una serie de intervalos de velocidad RMS en función del tiempo. Se ha ejecutado en Seismic Unix (SU) con el comando y los parámetros que se indican a continuación:

```
sustolt <apilado.su >stolt.su \  
cdpmin=1 cdpmax=646 dxcdp=25 tmig=0 vmig=4500 smig=1
```

donde `cdpmin` y `cdpmax` son el primer y último CDP a migrar, `dxcdp` la separación entre CDPs en metros, `tmig` el tiempo en segundos a partir del cual se migra y `vmig` la velocidad de migración en m/s. El parámetro `smig` es el parámetro de estiramiento de Stolt y será igual a 1, en modelos de velocidad constante o igual a 0.6, si la velocidad varía verticalmente, por ejemplo: `tmig=0,1,2,3,4` y `vmig=2000,3000,4000,4500,5000` (Yilmaz, 2001).

En la Figura 14 se puede ver cómo partiendo del apilado original (Fig. 14A) y conforme se aumenta la velocidad de migración (Figs. 14B, C, D, E y F), la cola de sinclinal se reduce y el reflector recupera su posición verdadera. En este caso, se estima que sobre los 4000 m/s (Fig. 14E) se encuentra la velocidad de migración adecuada. En el caso de una velocidad de migración de 5000 m/s, se observa como los artefactos derivados de una velocidad incorrecta se hacen mas evidentes (Fig. 14), apareciendo 'sonrisas' (Fig. 9) que cortan a los reflectores. El método de migración de Stolt es útil como ejercicio para evaluar rápidamente los efectos de la migración en la sísmica o si no se conoce la velocidad de migración que debe usarse.

6.2.2.2. Migración mediante el algoritmo de Kirchhoff

Para poder aplicar la migración por el algoritmo de Kirchhoff es necesario disponer de un modelo de velocidades RMS en 2D (Fig. 8). Este modelo se ha creado a partir de los análisis de velocidad NMO recogidos en el ráster para cada sección sísmica (Fig. 6) aplicando la metodología explicada en la sección 5.3. y asumiendo la equivalencia entre velocidad RMS y velocidad NMO (Yilmaz, 2001). La migración mediante el algoritmo de Kirchhoff en SU se ha ejecutado con el siguiente comando y parámetros:

```
suffrac <apilado.su phasefac=0.25 | suktmig2d >kirchhoff.su vfile=modelo.bin \  
fcdpdata=1 firstcdp=1 lastcdp=646 dx=25
```

donde `suffrac <apilado.su phasefac=0.25` es un comando de preprocesamiento necesario y anterior al algoritmo de migración `suktmig2d`. El modelo de velocidad 2D guardado en formato BIN se indica en `vfile`. El parámetro `fcdpdata` es el primer punto del archivo BIN, `firstcdp` y `lastcdp` corresponden al primer y último CDP de la sección y `dx` al intervalo entre CDPs en metros.

El resultado de la migración por el método de Kirchhoff (Fig. 15) muestra como los reflectores de la cola de sinclinal han sido desplazados a su posición correcta. También se aprecia una mejora en la coherencia lateral de los reflectores al haberse eliminado el artefacto causado por el doblez en el papel original.

Figura 14: Comparación entre la sección sísmica apilada (A) y después de aplicar la migración por el método de Stolt en el dominio del tiempo para diferentes velocidades de migración: B) 1000 m/s, C) 2000 m/s, D) 3000 m/s, E) 4000 m/s y F) 5000 m/s. Conforme aumenta la velocidad de migración la cola del sinclinal (flecha roja) colapsa, como se observa que ha ocurrido en E), con velocidades en torno a los 4000 m/s. Si la velocidad de migración es muy elevada se forman artefactos que cortan a los reflectores (círculo amarillo).

Figura 15: Sección RI85-01 migrada por el método de Kirchhoff usando el modelo de velocidades de la Fig. 8.

6.2.3. Deconvolución de pico

La deconvolución de pico es un proceso que permite recuperar las altas frecuencias atenuadas en el apilado, incrementando además la resolución vertical de los datos sísmicos (Yilmaz, 2001). En SU se ejecuta con el siguiente comando y parámetros, tomando como entrada la sección sísmica migrada por Kirchhoff:

```
supef <kir.su >kir-spike.su minlag=0.004 maxlag=0.08 pnoise=0.01
```

donde `minlag` es equivalente al tiempo de muestreo de la sísmica en segundos (4 ms), `maxlag` es la longitud del operador de deconvolución elegido empíricamente y `pnoise` es una cierta cantidad de ruido blanco añadida antes de la deconvolución, 1% en este caso, para asegurar la estabilidad numérica del cálculo (Yilmaz, 2001).

En el resultado de la deconvolución de pico (Fig. 16) se aprecia una mejora en la resolución vertical respecto a la sección tan solo migrada por Kirchhoff (Figs. 15, 16B). Sin embargo, también se hace más evidente el ruido de baja frecuencia derivado de la migración o de los defectos en la digitalización. Este problema se solucionará en el siguiente paso de reprocesado (ver sección 6.2.4).

Figura 16: A) Sección sísmica RI85-01 migrada por e método de Kirchhoff tras aplicar el proceso de deconvolución de pico. B, C) Comparación de detalle de la sección RI85-01 migrada por Kirchhoff y la misma tras aplicar la deconvolución de pico, nótese el incremento tanto en resolución vertical como en el ruido de baja frecuencia.

Comparando el espectro de frecuencias normalizado de la sección migrada por el método de Kirchhoff (Fig. 17A) y el resultado tras aplicar la deconvolución de pico (Fig. 17B) se puede observar la recuperación de las altas frecuencias y la introducción de ruido de baja frecuencia.

Figura 17: A) Espectro de frecuencias normalizado de la sección sísmica RI8501 migrada por el método de Kirchhoff. B) Espectro de frecuencias normalizado de la misma sección después de la recuperación de alta frecuencias con el proceso de deconvolución de pico.

6.2.4. Deconvolución F-X

Para atenuar el ruido no coherente de la sección sísmica se ha aplicado un proceso de deconvolución F-X (Yilmaz, 2001). El desarrollo matemático de este algoritmo se detalla en Canales (1984) y en Gulunay (1986).

Este algoritmo primero aplica a los datos una transformada de Fourier para convertir la sección sísmica desde el dominio de tiempo ($t-x$) al dominio de frecuencias ($f-x$). Esta transformada permite que los eventos con pendientes lineales similares formen una señal sinusoidal predecible para una frecuencia dada. Esta señal será usada por el algoritmo para crear un filtro que elimine cualquier diferencia, considerada como ruido no coherente, entre la forma de la onda predicha y la real. Este filtrado se ejecuta en pequeñas ventanas en la dimensión temporal (t) y para un número reducido de trazas, de forma que se pueda asumir que los eventos tienen una pendiente lineal constante. Finalmente, la transformada de Fourier se invierte obteniendo como resultado una sección sísmica en el dominio $t-x$ sin ruido no coherente.

El proceso de deconvolución FX se puede ejecutar en SU con el siguiente comando y parámetros, tomando como entrada el resultado de la deconvolución de pico:

```
sufxdecon <kirchhoff-spike.su >kirchhoff-spike-FX.su \
twlen=0.3 ntrw=40 ntrf=4 fmin=18 fmax=65
```

donde `twlen` es el tamaño de la ventana de filtrado en la dimensión de tiempo (0.3 s), `ntrw` el número de trazas incluidas en la ventana de filtrado (40 en este caso) y `ntrf` el número de eventos en el filtro predictivo, normalmente 4. Estos parámetros han sido establecidos de forma empírica y aplicadas al resto de secciones sísmicas debido a que tienen unas características de adquisición y calidad iguales o similares. Los parámetros `fmax` y `fmin` son las frecuencias máximas y mínimas que se tendrán en cuenta, los eventos con frecuencias fuera de ese rango

serán eliminados. Los rangos de frecuencias varían según la campaña sísmica y se pueden averiguar en los parámetros de procesamiento sísmico incluidos en los rásteres originales (Fig. 6A). Para la sección RI85-01 el espectro de frecuencias es de 18 a 65 Hz.

Tras aplicar la deconvolución F-X, la sección resultante (Fig. 18A) muestra una gran reducción del ruido de alta frecuencia no coherente que había sido incrementado por la deconvolución de pico (Fig. 18B) mientras se mantiene la mejora en la resolución vertical. También se han reducido los artefactos de tipo “sonrisa” producidos en la migración por el método de Kirchhoff (Zhu et al., 1998) e incrementados en la deconvolución de pico (Fig. 18B, C).

Comparando el espectro de frecuencias normalizado de la sección sísmica antes y después de la aplicación de la deconvolución F-X (Fig. 19) se observa cómo se han acotado las frecuencias de la sísmica al rango de 18 a 65 Hz eliminando aquellas responsables del ruido no coherente.

Figura 18: A) Sección sísmica RI85-01 procesada por deconvolución F-X después de ser migrada por Kirchhoff y tras la aplicación de deconvolución de pico. B, C) Comparación de detalle de la sección RI85-01 migrada por Kirchhoff y procesada con deconvolución de pico y la misma tras la aplicación de la deconvolución F-X, nótese la disminución del ruido a la vez que se mantiene la mejora en la resolución vertical. Para facilitar la comparación de los pasos de procesamiento se han incluido la Fig. 16C, equivalentes ahora las Fig. 18B.

Figura 19: A) Espectro de frecuencias normalizado de la sección sísmica RI8501 migrada por el método de Kirchhoff y procesada con deconvolución de pico. B) Espectro de frecuencias normalizado de la misma sección después de la eliminación de ruido no coherente con la deconvolución F-X. Para facilitar la comparación de los pasos de procesamiento se ha incluido la Fig. 17B, equivalente ahora la Fig. 19A.

6.2.5. Filtrado de frecuencias

En el espectro sísmico, las altas frecuencias se van absorbiendo conforme aumenta la profundidad (Yilmaz, 2001). Es por ello que en la sección sísmica original se había aplicado un filtro de frecuencias que discrimina las altas frecuencias en profundidad. Las frecuencias filtradas se muestran en el apartado de parámetros de procesamiento en el ráster original (Fig. 6A) y se puede volver a aplicar a la sísmica reprocesada con la intención de mostrar únicamente las frecuencias originales. En SU se puede ejecutar con el siguiente comando y parámetros, tomando como archivo de entrada el resultado de la deconvolución F-X:

```
sutvband <kirchhoff-spike-FX.su >kirchhoff-spike-FX-filtro.su \
tf=0,1.7,2.7 f1=16,22,55,65 f2=12,18,45,55 f3=12,18,40,50
```

donde tf son los intervalos de tiempo a los que se asigna el filtro de paso de banda definido en $f1$, $f2$ y $f3$. En este ejemplo, entre 0 y 1.7 s se aplica un filtro de paso de banda que comienza discriminando las frecuencias por debajo de 16 Hz y por encima de 65 Hz, dejando pasar el 100 % de las frecuencias entre 22 y 55 Hz. Entre el rango 16-22 Hz y 55-65 Hz el filtro cambia linealmente del 0 % al 100 % de paso de banda.

En el resultado (Figs. 20A) se observa la disminución de la frecuencia y el aumento de la continuidad lateral en los reflectores más profundos, gracias a la disminución del ruido de alta frecuencia. El contenido total de altas frecuencias disminuye respecto al paso anterior (Fig. 21A) en la versión filtrada (Fig. 21B) pero sigue siendo mayor que en la sección sísmica que solo había sido migrada por el método de Kirchhoff (Fig. 16A).

Figura 20: A) Sección sísmica RI85-01 migrada por el método de Kirchhoff y procesada por deconvolución de pico y deconvolución F-X, tras la aplicación de un filtro variable de frecuencias. B, C) Comparación de detalle de la sección RI85-01 migrada por el método de Kirchhoff y procesada con deconvolución de pico y deconvolución F-X antes y después de aplicar el filtro variable de frecuencias, nótese la menor frecuencia de los reflectores profundos y su mayor continuidad lateral después del filtrado. Para facilitar la comparación de los pasos de procesamiento se han incluido la Fig. 18C, equivalente ahora las Fig. 20B.

Figura 21: A) Espectro de frecuencias normalizado de la sección sísmica RI8501 migrada por el método de Kirchhoff y procesada con deconvolución de pico y deconvolución F-X. B) Espectro de frecuencias normalizado de la misma sección después de aplicar un filtro variable de frecuencias. Para facilitar la comparación de los pasos de procesamiento se ha incluido la Fig. 19B, equivalente ahora la Fig. 21A

6.3. Interpretación geológica

Una vez realizada la digitalización y procesamiento de las 21 secciones sísmicas (Fig. 2C), se han importado en el programa Petrel, para realizar la interpretación geológica de la zona de estudio, en la que se encuentra el yacimiento de gas Viura. Para ello, se han trazado los horizontes y las fallas de mayor importancia en cada una de las secciones (Fig. 22A). Como resultado se han identificado cinco unidades sísmicas de interés que definen la geometría de la cuenca donde se encuentra el yacimiento Viura (Figs. 23, 24). Las secciones que se muestran en las figuras 23 y 24 han sido seleccionadas porque, por un lado, muestran las características geológicas de la cuenca donde se localiza el yacimiento de gas Viura y, por otro, porque estas secciones atraviesan los puntos donde se llevaron a cabo uno o varios sondeos de exploración.

La interpretación geológica se ha realizado primero para la sección sísmica RI85-01 (Fig. 23) debido a que cruza todos los sondeos de la zona de estudio (Fig. 2C). Aplicando el proceso iterativo descrito en la sección 5.6 se han correlacionado los límites de unidades descritas en los sondeos (Fig. 5) con los horizontes interpretados en la sección y así convertir las secciones sísmicas y las interpretaciones desde el dominio del tiempo al de profundidad. Este paso es fundamental para poder realizar la estimación de volúmenes del yacimiento Viura.

Una vez completada la conversión al dominio de profundidad se ha reconstruido la geometría tridimensional de cada una de las unidades gracias al módulo de modelado implícito de Petrel. La elaboración del modelo tiene en cuenta la estratigrafía del área de estudio, evitando de esta forma problemas en los que la extrapolación de horizontes con pequeñas diferencias de cotas (<50 m) provocaría truncaciones. A partir de los horizontes extrapolados (Fig. 22B) se han construido los volúmenes de las diferentes unidades sísmicas para que de esta forma se puedan obtener cortes geológicos del modelo en cualquier dirección (Fig. 22C).

La construcción del modelo geológico permite extraer mapas de isobatas, que representen la posición de un horizonte respecto al nivel del mar en función de la profundidad, o mapas de isopacas, que muestren la variación de espesor estratigráfico de una unidad sísmica. La creación de un mapa de isobatas para el techo de las facies Utrillas/Escucha ha permitido acotar el cierre vertical del almacén de gas del yacimiento Viura (Fig. 25A), mientras que el mapa de isopacas muestra de forma clara la geometría de la cuenca (Fig. 25B, C).

Las unidades identificadas, de base a techo, son el basamento formado por el Triásico + Paleozoico (US-TP), cuyo techo se ha trazado de color violeta, el sustrato Jurásico de la cuenca (US-J), cuyo techo se ha trazado de color azul, las facies Weald de relleno sin-extensional (SU-W), cuyo techo se ha trazado de color verde oscuro, las facies Utrillas/Escucha donde se encuentra el yacimiento Viura (SU-UE), cuyo techo se ha trazado de color verde claro, y los depósitos cenozoicos (SU-C), en los que se ha trazado el techo de las facies Garum, de color naranja oscuro, y dos horizontes guía de color naranja claro y amarillo, respectivamente, por su interés como sello del yacimiento. Las características de estas unidades son las siguientes:

Figura 22: A) Vista 3D de la interpretación de horizontes y fallas realizada en Petrel en el dominio de TWT. Se muestran 8 de las 21 secciones interpretadas. B) Horizontes extrapolados y fallas del modelo geológico en el dominio de profundidad. C) Modelo geológico volumétrico cortado por el plano que une los sondeos Viura-1 y Viura-3.

- **SU-TP, Triásico + Paleozoico:** esta unidad sísmica representa el basamento acústico de la zona de estudio, y de acuerdo con Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz (1997) y Mas et al. (2002), se han agrupado por la dificultad de establecer una separación clara en todo el conjunto de secciones sísmicas. Generalmente, se identifica por la presencia de facies sísmicas caóticas, aunque se puede identificar cierta estratificación en las zonas más someras que podrían corresponder a los depósitos Permo-Triásicos (Figs. 23, 24).

- **SU-J, Jurásico:** esta unidad corresponde al sustrato de la cuenca (Mas et al., 2002). Está representada por reflectores de elevada amplitud, aunque con continuidad lateral variable debido a la presencia de numerosas fallas (Fig. 23).

- **SU-W, facies Weald:** las facies Weald constituyen el relleno sin-extensional del Cretácico Inferior de la cuenca (Mas et al., 2002). Los reflectores sísmicos más someros muestran una elevada amplitud, mientras que en las zonas más profundas la amplitud es muy baja, lo que dificulta seguir la geometría interna de la cuenca y es indicativa de un relleno litológicamente más homogéneo. En la sección E-W mostrada en la Fig. 23 se observa que el espesor de esta unidad es menor hacia el oeste, donde el espesor alcanza unos 500 m en un pequeño depocentro, que en el este, donde el espesor estimado llega a alcanzar más de 2000 m. En la sección N-S mostrada en la Fig. 24 se observa que las facies Weald se adelgazan y profundizan hacia el norte, mientras que en sentido sur se reduce su espesor a menos de 100 m.

- **SU-UE, facies Utrillas/Escucha:** como se había indicado anteriormente (ver sección 4.3) no se ha hecho distinción entre estas unidades debido a las discrepancias en la bibliografía y a la baja resolución vertical de las secciones sísmicas. Generalmente, los reflectores de esta unidad muestran alternancias de amplitud (Figs. 23,24) lo que podría ser indicativo de las alternancias de cuerpos de lutitas, areniscas y lignitos indicadas en los sondeos (Fig. 5). En la zona central de la cuenca destaca la geometría de un domo anticlinal (Fig. 25A), siendo esta zona donde se han perforado los sondeos Viura-1 y Viura-3 (Fig. 25). El espesor de esta unidad (Figs. 25B, C) varía de forma similar a la unidad SU-W, con un elevado cambio de espesor entre la zona al este de la falla principal, donde la unidad alcanza los 800 m de espesor, y la zona situada al oeste, donde por lo general el espesor es menor a 50 m (Figs. 23, 25B, C). También se observa un adelgazamiento y profundización hacia el norte (Fig. 24).

- **SU-C, Cenozoico:** el espesor de los depósitos cenozoicos varía desde los 4400 m al sur hasta los 5100 m al norte medidos desde la superficie. En la sección E-W (Fig. 23) la unidad muestra una geometría subhorizontal mientras que en una sección N-S (Fig. 24) se observa el plegamiento monoclinal de Nájera. Además, los depósitos cenozoicos están afectados por fallas, por lo general con dirección N-S. La unidad se caracteriza por una alternancia de reflectores sísmicos de gran amplitud y continuidad, algunos trazables en toda el área de estudio (Figs. 23, 24), con otros de baja amplitud. Esto se interpreta como las alternancias de cuerpos de arenisca y lutitas observados en las columnas estratigráficas de los sondeos (Fig. 5). El re-

flector identificado en los sondeos como el techo de las facies Garum se puede seguir en toda el área de estudio y es de especial interés al ser el sello del yacimiento Viura.

Figura 23: A) Sección sísmica RI8501 migrada por el método de Kirchhoff, reprocesada en Seismic Unix y convertida al dominio de profundidad. B) Interpretación de horizontes realizada en Petrel. C) Localización esquemática de la sección RI8501 y extensión de los mapas de contornos y modelo 3D.

Figura 24: A) Sección sísmica RI4R migrada por el método de Kirchhoff, reprocesada en Seismic Unix y convertida al dominio de profundidad. B) Interpretación de horizontes realizada en Petrel. C) Localización esquemática de la sección RI4R y extensión de los mapas de contornos y modelo 3D.

Figura 25: A) Mapa de isobatas del techo de las facies Utrillas/Escucha. B) Mapa de isopacas de la unidad sísmica SU-UE (facies Utrillas/Escucha) y C) modelo volumétrico de la unidad sísmica SU-UE.

6.4. Estimación de reservas de gas en el yacimiento Viura

El valor del volumen de gas localizado en el yacimiento (GIIP - *Gas Initially In Place*) se puede determinar en función de los parámetros recogidos en la Tabla 1 y según la Ecuación 3 (Yang, 2017),

$$GIIP = \frac{GRV \cdot Net/Gross \cdot \phi \cdot S_g}{B_g} \quad (3)$$

donde el parámetro GRV (*Gross rock Volume*) es el volumen total que ocupa el yacimiento y se ha calculado en Petrel como el volumen de almacén por encima de los -2900 m respecto al nivel del mar (Figs. 25A, C), dando un resultado de 130.7 Mm³. El ratio *Net/Gross* es el cociente entre el volumen neto utilizable de almacenamiento y el volumen bruto total disponible. Este parámetro es desconocido, ya que depende de las características litológicas del almacén y no se dispone de los registros de los sondeos de VIURA-1 y VIURA-3. La porosidad (ϕ) de la formación se ha estimado entre el 8 % y el 26 % de acuerdo con el estudio de las Fms. Utrillas y Escucha realizado por Mateos-Redondo et al. (2018) y que ha servido de análogo para este trabajo. La saturación de gas (S_g) es también un dato desconocido. Finalmente, el factor de volumen de formación del gas B_g es el volumen que ocupa una cantidad específica de gas a las condiciones del yacimiento en comparación con el volumen que ocuparía el mismo gas a condiciones estándar de superficie. Este valor se calcula en función de los parámetros indicados en la Tabla 1 y según la Ecuación 4 (Yang, 2017),

$$B_g = \frac{ZTP_{sc}}{T_{sc}P} \quad (4)$$

donde T y P son las temperaturas y presiones del yacimiento, establecidas en 393 K (120 °C) y 60 MPa, según los datos del gradiente térmico del sondeo RIOJA-5 y la información recogida en el BOE n.310 del 28 de diciembre de 2015. Por otro lado, T_{sc} y P_{sc} son la temperatura y presión en condiciones estándar de 293 K (20 °C) y 0.101325 MPa. El factor Z de compresibilidad de los gases se ha aproximado a 1 al poder considerar el gas natural como un gas ideal (Yang, 2017). El valor de B_g se ha calculado en 0.0023 m³_{almacen}/m³_{superficie}.

Los resultados del GIIP dependerán de los parámetros desconocidos, que son el ratio *Net/Gross* (N/G) y S_g . De esta forma, combinando en una gráfica la variabilidad de estos parámetros se pueden determinar los rangos que se ajustan a las reservas estimadas en el yacimiento Viura (Fig. 26). Por ejemplo, en el caso de un almacén con porosidad del 8 %, para alcanzar unas reservas de 3000 Mm³, haría falta un ratio N/G de entre 1.0 y 0.8 con una saturación de gas del 0.65 al 1.00. Si la porosidad fuera del 26 % los valores de N/G y S_g podrían ser más amplios con intervalos de 1.0 a 0.2 para N/G y 0.2 a 1.0 para S_g . La combinación exacta de valores de porosidad, S_g y N/G es desconocida, sin embargo, los rangos observados y que alcanzarían la cifra de 3000 Mm³, son geológicamente plausibles para la capacidad de

almacenamiento de las facies Utrillas/Escucha tal y como se deduce de los trabajos de Motis et al. (2012) y Nita et al. (2017), quienes estimaron el ratio *Net/Gross* para las facies Utrillas, localizadas en diferentes áreas del subsuelo de la cuenca del Duero, en un valor aproximado de 0.5 con una porosidad media del 13 %. Teniendo en cuenta estos datos, la saturación de gas S_g en el yacimiento Viura debería ser de 0.8 (Fig. 26) para poder alcanzar unas reservas de al menos 3000 Mm³.

Parámetros GIIP		Parámetros B _g	
GRV (Mm ³)	130.7	T (K)	393
N/G	0.1 a 1.0	P (MPa)	60
Porosidad (ϕ)	0.08 - 0.13 - 0.26	T _{sc} (K)	293
S _g	0 a 1.0	P _{sc} (MPa)	0.10133
B _g	0.0023	Z	1

Tabla 1: Parámetros utilizados para el cálculo del GIIP (Ecuación 3) y el cálculo de B_g (Ecuación 4). En rojo se ha señalado el valor de N/G de 0.5 que para el caso de una porosidad del 13 % (Motis et al., 2012; Nita et al., 2017) y una saturación de gas S_g de 0.8 se alcanzarían unas reservas de gas de 3000 Mm³

Figura 26: Estimaciones del GIIP (*Gas Initially In Place*) en el almacén del yacimiento Viura ubicado en las facies Utrillas/Escucha. Se ha estimado para tres casos de porosidad (8, 17 y 26 %) y diferentes valores del ratio *Net/Gross*. Se indica como referencia las reservas medidas actualmente en el yacimiento Viura.

7. DISCUSIÓN

7.1. Evaluación de la digitalización y reprocesado de secciones sísmicas

La digitalización de secciones sísmicas, almacenadas en formato TIFF, usando el programa *WIGGLE2SEGY* (Sopher, 2018), ha permitido obtener archivos SEGY donde la información de las trazas guarda una elevada fidelidad respecto al dato original. En comparación con el programa *IMAGE2SEGY* (Farran, 2008), utilizado en el IGME en la digitalización de secciones sísmicas offshore (Fig. 1) representadas en densidad variable (Fig. 7), el programa *WIGGLE2SEGY* permite digitalizar secciones sísmicas con representación en *wiggle* y/o de área variable además de mantener el número original de trazas gracias a la detección automática de estas.

Comparando en detalle el ráster original (Fig. 27A) con el archivo SEGY representado en *wiggle* con área variable (Fig. 27B) se comprueba la fidelidad del proceso de digitalización. De acuerdo con las comparativas realizadas por Sopher (2018) la digitalización con *WIGGLE2SEGY* puede alcanzar una fidelidad del 90 %.

Figura 27: A) Detalle de la sección sísmica RI8501 en formato TIFF con representación en área variable. D) Detalle del archivo SEGY digitalizado con *WIGGLE2SEGY* representado como wiggle + área variable.

En este trabajo, se ha elegido Seismic Unix al ser el único programa de procesamiento sísmico gratuito y de código abierto de uso extendido. El flujo de trabajo aplicado al reprocesado de las secciones sísmicas ha consistido en una serie de algoritmos post-apilado que tienen como objetivo mejorar la calidad de los datos y su interpretación, y consisten en: migración por el método de Kirchhoff, deconvolución de pico, deconvolución F-X y filtrado variable de frecuencias.

Comparando la sección apilada original (Fig. 28A) con la sección migrada por el método de Stolt a 4000 m/s (Fig. 28B) y migrada por el método de Kirchhoff (Fig. 28C) vemos como ambos métodos colapsan las difracciones de manera similar. En la totalidad de las 21 secciones sísmicas usadas en este trabajo se ha aplicado la migración por Kirchhoff, ya que se dispone de análisis de velocidad NMO que han servido para definir modelos de velocidad 2D. Sin embargo, en caso de no disponer de los análisis de velocidad, se puede llegar a resultados similares variando la velocidad de migración en el método de Stolt.

Figura 28: Comparación de la sección sísmica RI8501 original (A) y tras aplicar la migración por el método de: B) Stolt para una velocidad de 4000 m/s y C) Kirchhoff con el modelo de velocidades mostrado en la Figura 8

En un detalle de la sección RI85-01 de 50 trazas y 1.8 s (Fig. 29) se observa que, en comparación con la sección digitalizada y tan solo migrada por el método de Kirchhoff (Fig. 29A), tras aplicar la deconvolución de pico (Fig. 29B) y deconvolución F-X (Fig. 29C), la coherencia lateral de los reflectores y la resolución de la sísmica han mejorado significativamente. La aplicación del filtro de frecuencias reduce el ruido de alta frecuencia que afecta a los reflectores más profundos (Fig. 29D) y su uso limita las frecuencias de la sección sísmica a las capturadas originalmente, haciendo el resultado más fiel a los datos de partida. Dada la notable mejora en la relación señal/ruido tras la digitalización y reprocesamiento sísmico, el único factor limitante en la calidad de la nueva sección sísmica es el método de adquisición y procesamiento pre-apilado que se llevó a cabo antes de la impresión en papel y su escaneado.

Figura 29: Comparación de detalle de la sección RI85-01 de los pasos de reprocesado sísmico: A) Migración por el método de Kirchhoff. B) Deconvolución de pico. C) Deconvolución F-X. D) Filtrado variable de frecuencias.

Aunque la ausencia de una interfaz gráfica convencional y la falta de soporte técnico profesional suponen una desventaja respecto a programas comerciales, como Globe Claritas o RadExPro, la creación de *scripts* personalizados en Seismic Unix permite agilizar y automatizar el procesamiento sísmico una vez se ha dado con el flujo de trabajo adecuado.

Para evaluar la metodología, se ha hecho una comparación entre el archivo TIFF de la versión *stack* de la sección RI85-01 (Fig. 30A), el archivo de imagen JPG de la versión procesada y migrada en 1985 por la empresa CGG (Fig. 30B) y el archivo SEGY resultado de los pasos de digitalización y reprocesamiento de este trabajo (Fig. 30C). Se debe tener en cuenta que la versión migrada en 1985 es una copia que muestra interpretaciones hechas a mano sobre la propia sección, lo que intensifica algunos reflectores y fallas (Fig. 30B).

Se observa cómo la versión migrada y reprocesada en este trabajo (Fig. 30C) muestra una cuenca con una geometría similar a la versión migrada por la empresa CGG en 1985 (Fig. 30B), confirmando que es correcto el reposicionamiento de los reflectores más profundos en la versión *stack* mediante la migración por el método de Kirchhoff (Fig. 30A).

7.2. Evaluación de la aplicabilidad de las nuevas secciones sísmicas digitalizadas y reprocesadas

La visualización en programas especializados como Petrel u OpendTect permiten aplicar diferentes paletas de color o modificar la ganancia y contraste de las secciones sísmicas digitalizadas, pudiendo así realizar interpretaciones geológicas más detalladas (Alcalde et al., 2017; Figs. 23, 24). En este aspecto, la usabilidad de un SEGY que proviene de secciones sísmicas digitalizadas y reprocesadas, según la metodología de este trabajo, no presenta desventajas frente a cualquier otro archivo SEGY original que pueda provenir de otras campañas sísmicas y que no haya requerido digitalización.

La transformación de las secciones sísmicas desde el dominio del tiempo al de profundidad ha permitido correlacionar los horizontes interpretados con los datos de unidades de los sondeos (Fig. 12). Para la conversión de dominios se ha necesitado un modelo de velocidades de intervalo que ha sido construido de forma iterativa a partir de las velocidades NMO indicadas en las secciones sísmicas en formato TIFF (Fig. 6). La construcción se ha realizado a partir de un proceso de interpolación y extrapolación (Fig. 12C). Los algoritmos de Python que se han utilizado son comunes y de código abierto, por lo que este proceso puede ser replicado en otros estudios. Además, los resultados obtenidos en Python con el interpolador *RBF* son equivalentes a los obtenidos por el método de *kriging* en programas comerciales como Surfer.

El proceso de extrapolación de velocidades NMO a partir de una única sección sísmica a toda el área de estudio (Fig. 12C) puede generar incertidumbres en la conversión de dominios, especialmente en contextos de alta complejidad estructural. No obstante, dado que el área de estudio en este trabajo corresponde a una zona en la que las estructuras observadas no presentan una complejidad significativa (Figs. 23, 24), se ha considerado que la extrapolación

a toda la zona de estudio de los datos de velocidad NMO de una única sección sísmica es un método adecuado. En el caso de disponer de datos de velocidad en sondeos, estos podrían

Figura 30: Versiones de la sección sísmica RI85-01. A) Archivo TIFF de la versión *stack*. B) Archivo de imagen JPG de la versión procesada y migrada en 1985 por la empresa CGG. C) Archivo SEGY resultado de los pasos de digitalización y reprocesamiento de este trabajo. Nótese el reposicionamiento del reflector marcado con una flecha roja entre la versión *stack* y las versiones migradas.

ser utilizados para definir un modelo de velocidades. Si no se tuvieran datos de velocidad de ningún tipo, se podría crear un modelo de velocidades de intervalo en función de las litologías del subsuelo una vez interpretadas las diferentes unidades sísmicas (Cox, 2020).

Una vez importadas todas las secciones sísmicas en Petrel se ha observado que la calidad de los datos entre diferentes campañas difiere (RI, RIV y RI85; Fig. 2C). Debido a ello, se dan casos en los que ciertos reflectores sísmicos no pueden ser continuados de una sección sísmica a otra (Fig. 31). También se han observado ciertos desajustes constantes en el eje vertical entre diferentes secciones sísmicas, pero este problema puede ser solucionado aplicando un desplazamiento de 10-20 ms a una de las secciones. Dada la fidelidad de la digitalización (Fig. 13) y la validez del reprocesamiento (Fig. 30) es de suponer que estos problemas son inherentes a los datos sísmicos de origen.

Figura 31: Intersecciones entre secciones sísmicas de diferentes campañas donde se han señalado ejemplos de zonas en las que los reflectores pueden continuarse de una sección a otra (círculo azul) y donde presentan problemas de continuidad (flecha amarilla).

Las interpretaciones geológicas realizadas en las secciones sísmicas son compatibles con los modelos de la bibliografía (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997; Mas et al., 2002). La geometría de la cuenca se asemeja a un semi-graben donde la sedimentación de la unidad SU-W y SU-UE estuvo controlada, al menos en parte, por una falla de dirección NE-SW (Mas et al., 2002; Figs. 3, 23). Posteriormente, esta cuenca y los depósitos cenozoicos que la recubren, fueron afectados por esfuerzos compresivos que generaron, por una parte, el monoclin de Nájera (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997; Figs. 2C, 24) y, por otra, un domo anticlinal que afecta en mayor medida a los materiales más profundos y es el responsable del entrapamiento del gas del yacimiento Viura (Figs. 23, 24).

La creación de un modelo tridimensional del subsuelo ha permitido acotar el yacimiento Viura (Figs. 25A, C) y realizar un cálculo del GIIP (Fig. 26) en función de estimaciones de la porosidad realizadas por Mateos-Redondo et al. (2018) y de la saturación de gas y ratio *Net/Gross* del yacimiento, datos de los que no se tienen valores precisos. Los resultados de la estimación son compatibles con los datos públicos de las reservas medidas del yacimiento y podrían ser mejorados si se dispusiera de datos litológicos de los sondeos Viura-1 y Viura-3.

8. CONCLUSIONES

- Se ha desarrollado y validado un flujo completo y detallado de trabajo que permite la digitalización, reprocesamiento e interpretación de secciones sísmicas históricas que solo se encontraban en papel o en formato imagen. Esto se ha logrado utilizando *software* de acceso libre y gratuito, y un nuevo *script* para Python, que será, tras su publicación, accesible a toda la comunidad científica. Esto permite que todo el procesado de datos se pueda hacer sin el uso de *software* comercial específico, normalmente de alto coste. Esta iniciativa se encuadra en el contexto de ciencia abierta y en los principios FAIR4RS (Barker et al., 2022) de forma que el *software* empleado sea fácil de encontrar, accesible, interoperable y reutilizable.

- De la comparación del procesado con distintos programas se concluye que la digitalización de secciones sísmicas históricas con el programa *WIGGLE2SEG* (Sopher, 2018) da como resultado archivos SEG Y que preservan el dato original con una elevada fidelidad, suponiendo esto una mejora notable respecto a otros como *SEIS-TRANS* (Miles, 2007) o *IMAGE2SEG* (Farran, 2008). El uso de *WIGGLE2SEG* permite digitalizar secciones sísmicas representadas en área variable y/o wiggle, que es el formato en el que se representan muchas de las secciones sísmicas disponibles en archivos TIFF en el portal SIGEOF.

- Los análisis de velocidad NMO localizados en los archivos TIFF junto a las secciones sísmicas se pueden interpolar a toda la sección sísmica, y usarse con los algoritmos de migración por el método de Kirchhoff, obteniéndose una mejora considerable de las secciones. En zonas estructuralmente poco complejas, los análisis de velocidad NMO se pueden extrapolar a toda el área de estudio para construir modelos de velocidades de intervalo y realizar conversiones entre el dominio de TWT y el de profundidad.

- El reprocesamiento con el programa de código abierto y gratuito Seismic Unix permite migrar las secciones sísmicas digitalizadas, se dispongan o no de análisis de velocidad NMO. Seismic Unix también permite aplicar algoritmos de deconvolución de pico, deconvolución F-X y filtrado de frecuencias que mejoran notablemente la relación señal/ruido de los datos.

- Las secciones sísmicas digitalizadas y reprocesadas, así como los análisis de velocidad NMO extrapolados, representan datos de calidad que pueden ser importados en *software* especializado tanto comercial (e.g Petrel) o gratuito (e.g. OpendTect) para realizar interpretaciones geológicas de detalle y reconstrucciones tridimensionales del subsuelo tanto en el dominio de TWT como en el de profundidad. La fiabilidad y calidad de esta digitalización y procesado se ha demostrado con la comparación de secciones antiguas procesadas profesionalmente con los resultados de este trabajo.

- La metodología presentada ha sido aplicada y validada mediante el cálculo del volumen de gas (GIIP) en el yacimiento de gas Viura, obteniendo como resultado una estimación compatible con los datos públicos de reservas medidas.

9. REFERENCIAS

- Alcalde, J., Bond, C.E., & Randle, C.H. (2017). Framing bias: The effect of figure presentation on seismic interpretation. *Interpretation*, 5(4), 591-605. <https://doi.org/10.1190/int-2017-0083.1>
- Álvarez, J., Olgado, V., Lupascu, C., Clauss, C. Y Arnáiz, A. (2024) Creación de valor en proyectos geoenergéticos mediante la digitalización, procesado e interpretación de datos históricos de sísmica de reflexión: Ejemplos en la Cuenca de Madrid. *Geo-Temas*, (20), 1275-1278
- Aguilar, M. J., Ramírez del Pozo, J. y Riba, O. (1971): Algunas precisiones sobre la sedimentación y paleontología del Cretácico inferior en la zona de Utrillas-Villarroya de los Pinares. *Estudios Geológicos* (27), 497-512.
- Barker, M., Hong, N. P. C., Katz, D. S., Lamprecht, A., Martínez-Ortiz, C., Psomopoulos, F., Harrow, J., Castro, L. J., Gruenpeter, M., Martínez, P. A., & Honeyman, T. (2022). Introducing the FAIR Principles for research software. *Scientific Data*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>
- Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1995-18528) Real Decreto 1153/1995, de 3 de julio, por el que se otorga los permisos de investigación de hidrocarburos «Cameros 1», «Cameros 2», «Cameros 3» y «Cameros 4», situados en la zona A, a la compañía «Locs Oil Company of Spain, Sociedad Anónima». BOE n.182 de 3 de julio de 1995, pp. 23550 a 23551.
- Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2006-22225) Real Decreto 1401/2006, de 24 de noviembre, por el que se otorga el permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Ebro-A», situado en las comunidades autónomas de La Rioja y el País Vasco. BOE n.302 de 24 de noviembre de 2006, pp 44698 a 44699.
- Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2012-7865). Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Campaña sísmica 3D Viura, Logroño. BOE n.141 de 21 de mayo de 2012, pp. 42708 - 42712.
- Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-14199) Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Concesión de explotación de hidrocarburos Viura. BOE n.310, de 28 diciembre de 2015, pp. 122555 a 122593.
- Buttinelli, M., Maesano, F. E., Sopher, D., Feriozzi, F., Maraio, S., Mazzarini, F., Improta, L., Vallone, R., Villani, F., & Basili, R. (2022). Revitalizing vintage seismic reflection profiles by converting into SEG-Y format: case studies from publicly available data on the Italian territory. *Annals of Geophysics*, 65(5), DM538. <https://doi.org/10.4401/ag-8883>
- Canales, L. L. (1984). Random noise reduction. In SEG Technical Program Expanded Abstracts, 1984 (pp. 525-527). *Society of Exploration Geophysicists*. <https://doi.org/10.1190/1.1894168>
- CAMPASA (1982). *Informe final del sondeo Rioja-4*. Dirección General de la Energía. Ministerio de Industria y Energía.
- Comisión Europea REPowerEU (2022). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: REPowerEU Plan. COM(2022) 230.
- Cox, D. R., Newton, A. M., & Huuse, M. (2020). An introduction to seismic reflection data: acquisition, processing and interpretation. En *Regional Geology and Tectonics*, (1) 571-603. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-64134-2.00020-1>
- Casas-Sainz, A. M., Gil-Imaz, A. y Muñoz-Jiménez, A. (2001). La Rioja: geología y paisaje. *Zubía Monográfico*, (13), 11-40.
- Del Olmo, W. M. (2019). The Spanish Petroleum Systems and the Overlooked Areas and Targets. *Boletín Geológico y Minero*, 130(2), 289-315. <https://doi.org/10.21701/bolgeomin.130.2.005>
- Diviaco, P., Wardell, N., Forlin, E., Sauli, C., Burcă, M., Busato, A., Centonze, J., & Pelos, C. (2015). Data rescue to extend the value of vintage seismic data: the OGS-SNAP experience. *GeoResJ*, 6, 44-52. <https://doi.org/10.1016/j.grj.2015.01.006>
- Diviaco, P., Carlino, M. F., & Busato, A. (2018). Enhancing the value of public vintage seismic data in the Italian offshore. *Geoscience Data Journal*, 6(1), 6-15. <https://doi.org/10.1002/gdj3.58>
- Dix, C. H. (1955). Seismic velocities from surface measurements. *Geophysics*, 20(1), 68-86. <https://doi.org/10.1190/1.1438126>

- ENIEMSA (1984) *Informe final del sondeo Rioja-5. Permiso Navarrete (La Rioja)*. Dirección General de la Energía. Ministerio de Industria y Energía.
- Farran, M. (2008) IMAGE2SEGY: Una aplicación informática para la conversión de imágenes de perfiles sísmicos a ficheros en formato SEG. *Geo-Temas*, 10, 1215–1218
- Feriozzi, F., Improta, L., Maesano, F. E., De Gori, P., & Basili, R. (2024). The 3D Crustal Structure in the Epicentral Region of the 1980, Mw 6.9, Southern Apennines Earthquake (Southern Italy): New Constraints From the Integration of Seismic Exploration Data, Deep Wells, and Local Earthquake Tomography. *Tectonics*, 43(5). <https://doi.org/10.1029/2023tc008056>
- Forel, D., Benz, T., y Pennington, W. D. (2005). *Seismic Data Processing with Seismic Unix*. Society of Exploration Geophysicists. <https://doi.org/10.1190/1.9781560801948>
- Gulunay, N. (1986), FXDECOR and complex wiener prediction filter, *SEG Technical Program Expanded Abstracts* 279-281 <https://doi.org/10.1190/1.1893128>
- Herron, D. A. (2011) *First steps in seismic interpretation*. Society of Exploration Geophysicist, 16. <https://doi.org/10.1190/1.9781560802938>
- IGME (2004). Mapa tectónico de España a escala 1:2.000.000. En: *Geología de España* (J.A.Vera, ed.) SGE-IGME, Madrid.
- IGME (2024). Informe sobre el formato de la información disponible en SIGEOF (Sistema de Información Geofísica). Versión 25. IGME, Madrid.
- Jurado, M. J., & Riba, O. (1996). The Rioja Area (westernmost Ebro basin): a ramp valley with neighbouring piggybacks. In P. F. Friend & C. J. Dabrio (Eds.), *Tertiary Basins of Spain: The Stratigraphic Record of Crustal Kinematics* (pp. 173–180). Cambridge University Press.
- Lanaja, J. M. (1987). Contribución de la exploración petrolífera al conocimiento de la geología de España. IGME.
- Levendal, T., Sopher, D., Juhlin, C., & Lehnert, O. (2019). Investigation of an Ordovician carbonate mound beneath Gotland, Sweden, using 3D seismic and well data. *Journal of Applied Geophysics*, 162, 22–34. <https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2019.01.008>
- Martín-Chivelet, J., López-Gómez, J., Aguado, R., Arias, C., Arribas, J., Arribas, M. E., Aurell, M., Bádenas, B., Benito, M. I., Bover-Arnal, T., Casas-Sainz, A., Castro, J. M., Coruña, F., De Gea, G. A., Fornós, J. J., Fregenal-Martínez, M., García-Senz, J., Garófano, D., Gelabert, B., . . . Vilas, L. (2019). The Late Jurassic–Early Cretaceous rifting. En *Regional geology reviews* (pp. 169-249). https://doi.org/10.1007/978-3-030-11295-0_5
- Mas, R., Benito, M.I., Arribas, J., Serrano, A., Guimerá, J., Alonso, A. y Alonso-Azcarate, J. (2002). La Cuenca de Cameros: Desde la extensión finijurásica-eocretácica a la inversión terciaria. Implicaciones en la exploración de hidrocarburos. *Zubía Monográfico* (14), 9-64.
- Mas R., García A., Salas R., Meléndez A., Alonso A., Aurell M., Bádenas B., Benito M.I., Carenas B., García-Hidalgo J.F., Gil J. y Segura M. (2004) Segunda fase de rifting: Jurásico superior-Cretácico inferior. En: Vera JA (ed), *Geología de España*. SGE-IGME, Madrid, pp 503–522.
- Mateos-Redondo, F., Kovács, T., & Berrezueta, E. (2018). Petrographic and Petrophysical Characterization of Detrital Reservoir Rocks for CO2 Geological Storage (Utrillas and Escucha Sandstones, Northern Spain). *Geosciences*, 8(7), 246. doi.org/10.3390/geosciences8070246
- Miles, P. R., Schaming, M., & Lovera, R. (2007). Resurrecting vintage paper seismic records. *Marine Geophysical Research*, 28(4), 319-329. <https://doi.org/10.1007/s11001-007-9034-5>
- Miralles, M. N., & Guimerà, J. (2016). Structure of an inverted basin from subsurface and field data: the late Jurassic–Early Cretaceous Maestrat Basin (Iberian chain). *Geologica Acta*, 14(2), 155-177. <https://doi.org/10.1344/geologicaacta2016.14.2.5>
- Motis, K., i Borràs, F. G., Credoza, A., & del Olmo, W. M. (2012). Un área potencial para el almacenamiento geológico de CO2: Los Páramos (Burgos). *Geotemas* (Madrid), (13), 1962-1965.
- Muñoz-Jiménez, A., & Casas-Sainz, A. M. (1997). The Rioja Trough (N Spain): tectosedimentary evolution of a symmetric foreland basin. *Basin Research*, 9(1), 65-85. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2117.1997.00031.x>
- Nita, R., Arenillas, A., Bernat, M., Cervel, S., & Molinero, R. (2017). Geological modeling of Villameriel CO2 storage site, Duero Basin, Spain. *Energy Procedia*, 114, 3507-3517 <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.1480>

- Norris, M. W., & Faichney, A. K. (2002). SEG Y rev 1 Data Exchange format. *Technical Standards Committee SEG (Society of Exploration Geophysicists)*.
- Palmiotto, C., Braga, R. R., Corda, L., Di Bella, L., Ferrante, V., Loreto, M. F., & Muccini, F. (2022). New insights on the fossil arc of the Tyrrhenian Back-Arc Basin (Mediterranean Sea). *Tectonophysics*, 845, 229640. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229640>
- Rodríguez-Fernández, L.R., López-Olmedo, F., Oliveira, J.T., Medialdea, T., Terrinha, P., Matas, J., Martín-Serrano, L.M., Martín-Parra, L.M., Rubio, F., Marín, C., Montes, M. y Nozal, F. (2015). Mapa Geológico de España 1:1.000.000. IGME.
- Salas, R. y Casas, A. (1993): Mesozoic extensional tectonics, stratigraphy and crustal evolution during the Alpine cycle of the eastern Iberian basin. *Tectonophysics*, 228, 33-55 [https://doi.org/10.1016/0040-1951\(93\)90213-4](https://doi.org/10.1016/0040-1951(93)90213-4)
- Schneider, W. A. (1978). Integral formulation for migration in two and three dimensions. *Geophysics*, 43(1), 49-76. <https://doi.org/10.1190/1.1440828>
- Sopher, D. (2018). Converting scanned images of seismic reflection data into SEG-Y format. *Earth Science Informatics*, 11(2), 241-255. <https://doi.org/10.1007/s12145-017-0329-z>
- Sopher, D., Juhlin, C., Levendal, T., Erlström, M., Nilsson, K., & Da Silva Soares, J. P. (2019). Evaluation of the subsurface compressed air energy storage (CAES) potential on Gotland, Sweden. *Environmental Earth Sciences*, 78(6). <https://doi.org/10.1007/s12665-019-8196-1>
- Stockwell, J.W. (1999). The CWP/SU: Seismic Unix package,. *Computers & Geosciences*, 25(4), 415-419. [https://doi.org/10.1016/s0098-3004\(98\)00145-9](https://doi.org/10.1016/s0098-3004(98)00145-9)
- Stockwell, J.W. (2021). *A Course in Seismic Data Processing with Seismic Unix: GPGN 461/561 Lab*. Colorado School of Mines.
- Stolt, R.H. (1978). Migration by Fourier transform. *Geophysics*, 43(1), 23-48. <https://doi.org/10.1190/1.1440826>
- Thomas, M. H. (2022) SegyMAT. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1305289>
- Yang, S. (2017). Fundamentals of Petrophysics. En *Springer geophysics*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-55029-8>
- Yilmaz, Ö. (2001). *Seismic data analysis: Processing, inversion, and interpretation of seismic data*. Society of exploration geophysicists. <https://doi.org/10.1190/1.9781560801580>
- Zhu, J., Lines, L., & Gray, S. (1998). Smiles and frowns in migration/velocity analysis. *Geophysics*, 63(4), 1200-1209. <https://doi.org/10.1190/1.1444420>